

PETIM

BOLETIM INFORMATIVO ANUAL DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL LICENCIATURAS
IFBA - CAMPUS PORTO SEGURO

Vol. 4 | Nº 1 | Nov. de 2023

Edição Especial: comemoração dos 10 anos do PET no IFBA

10
anos

A graphic celebrating 10 years, featuring the number '10' in a large, black, serif font, with 'anos' in a smaller, black, cursive font below it. To the right of the text are three colorful balloons (yellow, green, and pink) with black strings, all enclosed within a light blue oval.

**“...Sonhamos acordados
Com os pés firmes no chão...”**

Cordel Petiano

10 anos do PET no IFBA

Em 2023, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia celebra dez anos de criação e atuação dos grupos do Programa de Educação Tutorial MEC/SESu, essa edição do PETIM reúne um pouco da trajetória dos três grupos PETs existentes na instituição, são eles: PET Conexão de Saberes/IFBA campus Porto Seguro, PET Engenharias/IFBA campus Vitória da Conquista e PET Licenciaturas/IFBA campus Porto Seguro. Parabéns e vida longa aos grupos PETs!

PET Conexão de Saberes

Bolsistas

Aldenice da Silva Passos
 Ana Paula Souza dos Santos
 Arikeia Rocha dos Santos Pataxo
 Arileia Rocha dos Santos Pataxo
 Burianan Ferreira Sena
 Iane Couto dos Santos
 Maria de Lourdes dos Santos Reis
 Nairalyn da Fonseca Gomes dos Santos
 Romario Farias do Nascimento
 Ronaldo Farias do Nascimento
 Rosiane Moura dos Santos
 Samuel Pinheiro da Silva Santana

Tutor

Leonardo Thompson da Silva

PET Engenharias

Bolsistas

Allandelon Silva Maciel
 Anna Maria de Medeiros Gomes Oliveira
 Bruno Moura dos Santos Miranda
 Danyella Santos Silveira
 Edson Costa Oliveira
 Estefani Maria Barreto Montenegro
 Filipe Carvalho de Andrade
 Geovanna D'Onófrío de Moraes
 Giselle Francine Brito Muniz
 Jaziel da Costa Pereira
 João Lucas Lírio Silva
 Jonas Souza Pinto
 Maria Bianca Cruz Silva
 Mikelly Bonfim Anjos

Tutora

Joseane Oliveira da Silva

PET Licenciaturas

Bolsistas

Adrielle Caetano Ramos
 Ana Carolina Bispo Brito
 Ana Caroline Lima Santos
 Anderson Sena
 Clícia Santos Oliveira
 Drielly Almeida Souza
 Lucas Sena Reis
 Lorena Rocha dos Santos
 Leonardo Santos Santana
 Tharles dos Santos Santana

Tutora

Thyane Viana da Cruz

Fiquem atentos !

Nesta Edição

	<i>pág.</i>
<i>PET pelo Pet</i>	3
<i>PET Publica</i>	5
<i>PET Informa</i>	11
<i>PET Entrevista</i>	12
<i>Dica de Livro</i>	24
<i>Dica de Filme</i>	31
<i>Dica de Evento</i>	33
<i>Nota Técnica</i>	35
<i>A voz da vez com</i>	40
<i>Cordel Petiano</i>	45
<i>Sobre o PETIM</i>	46

PETIM – O que é?

O PETIM é um boletim informativo cujo principal objetivo é o de divulgar as ações e atividades do Grupo PET Licenciaturas. A intenção é criar um ambiente de comunicação entre o grupo, a comunidade acadêmica do IFBA Campus Porto Seguro e a sociedade em geral. Trata-se de um espaço destinado a publicizar os estudos, informações, pesquisas, publicações e ações desenvolvidas, visando, ainda, contribuir para a formação acadêmica dos(as) petianos(as).

Ser petiana(o) no IFBA

Por
Lorena Ramos Santos (Bolsista PET Licenciaturas),
Mikely Anjos (Bolsista PET Engenharias) &
Ana Paula Santos (Bolsista PET Conexão de Saberes)

Ser petiana(o) é estar em constante crescimento pessoal e profissional, uma vez que a formação cidadã é de constante evolução. É aprender a lutar de forma firme e incansável por direitos e causas, tanto quanto para ter espaço e ser devidamente reconhecido dentro da instituição e em toda a sociedade. É saber falar e ouvir, expor nossos pontos de vista e ouvir críticas que possam surgir, usando-as para promover a melhoria do grupo. É saber expor a sua opinião e principalmente respeitar a do outro, porque ser petiano é entender que tudo deve ser resolvido democraticamente. Ser petiano também é compreender que nem todo trabalho é reconhecido ou aprovado, mas em todos você vai adquirir conhecimento e aprendizagem, o “não” de hoje contribui para o “sim” de qualidade de amanhã.

Agora, ser petiano(a) nesses 10 anos no IFBA é sinal de realizações, lutas e resistência. Ser petiano em uma instituição onde seus grupos PETs possuem realidades e necessidades tão distintas, apesar das suas singularidades, é um grande desafio. Ser petiano no IFBA te oportuniza conviver com a diversidade étnica, racial, social, religiosa e de gênero, conhecendo e aprendendo sobre escolhas, diferenças e a realidade de cada um. Ser petiano(a) no IFBA também é acima de tudo união, saber que estamos sempre amparados pelos outros grupos PETs, pelos tu-

tores e ex-tutores que nunca deixaram de ser petianos e pela rede de apoio formada pelos docentes e discentes colaboradores do programa que sempre estão à disposição quando solicitados.

O grupo é uma grande família, petiano(a) é sinônimo de irmão, tutor e tutora são sinônimos de pai e mãe respectivamente, como toda família tem suas diferenças e divergências, mas independentemente delas estão sempre unidos uns pelos outros e trabalhando em prol de crescimento conjunto não só para o grupo mas, também para a comunidade interna e externa da instituição de ensino. Nesses 10 anos muitos desafios despontaram, falta de reconhecimento e apoio institucional, não recebimento de custeio, atrasos no pagamento das bolsas, cortes de verbas, inseguranças e medo passaram temporariamente pelo pensamento dos petianos(as), mas sempre resistiram e lutaram enfrentando cada novo desafio que surgia, e fazendo sempre o melhor que podiam com os recursos que possuíam. Ser petiano(a) é assim, se esforçar todos os dias para dar o seu melhor e entender que por mais que você se esforce nem sempre é possível cumprir com o planejado, é chegar empolgado com uma ideia nova, é o medo de não dar certo, de não dar tempo, mas também é a alegria de vê-la sendo executada, é passar o final de semana escrevendo um artigo, é parceria, é cuidado, é pedir ajuda quando está sobrecarregado e também ajudar sem esperar nada em troca, é

crescer juntos. Ser petiano(a) não é fácil. Dar conta de todas as responsabilidades do grupo, que não são poucas, como também se dedicar às disciplinas da graduação para se manter no grupo, mesmo com outras demandas a serem cumpridas e manter o bom desempenho de cada um dos membros, só é possível graças ao esforço conjunto e sincronizado de todo o grupo.

Ser petiano(a) vai além dos muros da instituição, é deixar a sua zona de conforto para executar um projeto em um local diferente, é se alegrar quando um ex-petiano conquista sua vaga na pós-graduação, é a satisfação de fazer a diferença na sociedade. Ser petiano(a) é sinal de vitórias, é ter a oportunidade de conhecer pessoas e lugares novos através dos eventos e trabalhos apresentados, é garantir sua carga horária de Atividades Acadêmico-Científico-Culturais

(AACC), é possuir um currículo diferenciado. Ser petiano(a) no IFBA não é fazer parte de uma elite, não é ser o melhor, ser petiano(a) é fazer parte da diversidade e fazer o seu melhor a cada dia.

Os grupos PETs do IFBA crescem, se encontram e se fortalecem nas diversidades etnorraciais, ser um petiano(a) indígena é representatividade, inclusão, permanência e resistência. É ser elo que conecta saberes da instituição, das comunidades indígenas e escolas indígenas. É dialogar com os outros professores indígenas envolvidos na construção dos espaços escolares indígenas. É lidar com as questões internas dos povos e comunidades tradicionais. É exercer a interculturalidade. É fortalecer as referências identitárias do seu grupo. É ser protagonista da sua própria história! ■

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL

PET Licenciaturas

ENCONTRO NACIONAL DOS GRUPOS PET – ENAPET

2013 - Produção de recursos didáticos para pessoas com deficiência: um olhar sobre o cotidiano na inclusão.

2020 - Ambiente e cultura: a vivência intercultural do grupo PET-Licenciaturas.

2022 - Espécies da mescla na Reserva Pataxó da Jaqueira - Bahia, Brasil e potencialidades para uso sustentável.

ENCONTRO NORDESTINO DOS GRUPOS PET – ENEPET

2014 - Tabela periódica adaptada ao braille e os desafios da inclusão.

2015 - Intervenção de monitorias no combate à evasão e retenção nos cursos de Licenciatura em Química e Computação do Instituto Federal da Bahia - Campus Porto Seguro.

SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA

2015 - O projeto - A Ciência feminina: vivenciando a experimentação através do show da química.

REVISTA: EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM AÇÃO

2018 - Trilha da Reserva Pataxó da Jaqueira como instrumento de educação socioambiental para estudantes de nível médio

ENCONTRO BAIANO DOS GRUPOS PET - EBAPET

2019 - Interculturando: PET Licenciaturas e a comunidade indígena Pataxó da Jaqueira.

SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

2020 - PETIM: uma ferramenta de comunicação educacional

CONGRESSO NACIONAL DE BOTÂNICA – Encontro de Botânicos do Centro-Oeste

2021 - Uma perspectiva indígena sobre a extração de óleos naturais na Reserva Pataxó da Jaqueira, Porto Seguro, Bahia, Brasil.

Destaques

2020

2021

2022

2022

PET Conexões Saberes

Data: 25/06
horário: 17:30 às 19:00
Transmissão via
Facebook

10 Anos
PET COMUNIDADES
INDÍGENAS UFBA

Mulheres Indígenas: Ações de empoderamento feminino nas diferentes comunidades indígenas

Val Munduruku Dica Pataxó
Celia Tupinambá

@petcomunidades

Nossa representante do PET Conexão de Saberes do IFBA

10 Anos do PET Comunidades Indígenas da UFBA – “Mulheres indígenas: Ações de empoderamento feminino nas diferentes comunidades Indígenas”, apresentação da bolsista Célia Tupinambá, realizado em 25 de junho de 2020.

Encontro dos Pets Indígenas

Data: 02/07
horário: 14:00 as 18:00
Plataforma Zoom

Encontro dos Pets Indígenas

- Apresentação dos grupos Pets
- Memórias nestes 10 anos dos Pets Indígenas: Desafios e conquistas
- Interação entre os grupos

PET
Comunidades Indígenas

Encontro Nacional dos grupos PET Indígenas – “10 anos dos grupos PET Indígenas – Relato Experiência dos grupos” ocorrido em 02 de julho de 2020.

Ciclo de Debates online: "Povos Indígenas e Crises Globais", teve organização do grupo de pesquisa GE-TII, IFBA/UFESB, grupo PET Conexão de Saberes e outras representações. O Ciclo foi estruturado em 5 sessões de debates com vários palestrantes e lideranças indígenas:

- "Políticas de Atenção à Saúde Indígena na Pandemia". que ocorreu no dia 30 de julho de 2020;
- "Educação Escolar Indígena no Contexto da Pandemia de Covid-19", que ocorreu no dia 27 de agosto de 2020;
- "A Resistência dos Saberes Tradicionais", que ocorreu no dia 24 de setembro de 2020.
- "Democracia e Participação em Processos Eleitorais", que ocorreu no dia 27 de outubro de 2020;
- Jornada Pedagógica 2022, realizada no Colégio Estadual da Aldeia Indígena Caramuru Paraguassu – Apresentação da Coleção Didática Maya produzida pelo grupo PET Conexão de saberes, que ocorreu de 07 a 10 de fevereiro de 2022.

- "Políticas Indigenistas: balanço e desafios", que ocorreu no dia 26 de novembro de 2020.

Destaques

Lançamento da Coleção Didática Maya do Povo Pataxó Hãhãhãe, realizado no Colégio Estadual da Aldeia Indígena Caramuru Paraguassu, que ocorreu em 11 de agosto de 2021.

A coleção Maya é um material didático escolar indígena, com metodologias diferenciadas para as salas de aula multisseriadas do ensino fundamental e com conteúdo adaptado à realidade da etnia Pataxó Hãhãhãe. O livro faz parte de uma iniciativa do grupo PET Conexão de Saberes Aripoã, sob a coordenação do Prof. Dr. Francisco Vanderlei Ferreira da Costa, em conjunto com o atual tutor, bolsistas, colaboradores e professores indígenas do Colégio Estadual da Aldeia Indígena Caramuru Paraguaçu da comunidade Pataxó Hãhãhãe. Essa primeira coleção conta com 5 livros didáticos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental e 1 livro para o docente.

PET Engenharias

2013 - ANÁLISE DA EVASÃO E RETENÇÃO NO CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL DO IFBA, CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA.

In: XVIII ENCONTRO NACIONAL DOS GRUPOS PET, 2013, Recife. ENAPET, 2013.

ROCHA, F A; ANDRADE, J. S.; Santos, C. A. S. ; SANTOS, G. S. ;FERNANDES, I. O.; COELHO, D. A. ; SILVA, J. O.

2014 - PROJETO SISTEMA DE AQUECIMENTO DE ÁGUA PARA FINS RESIDENCIAIS DE BAIXO CUSTO.

Cleiton Ribeiro Barbosa, Caroline Matos Pinheiro, Catarina Rocha Costa Brandão Neri, Deisy de Assis Coelho, Jamille Teixeira Rocha, Pamella Lethicia Ramos Torres, Thamyris de Oliveira Carvalho, Jenifer Santos Andrade, Iara Oliveira Fernandes, Felizardo Adenilson Rocha, Carlos Amilton Silva Santos, Gislan Silveira Santos, Wesley de Almeida Souto, Silvana Garcia Viana, Joseane Oliveira da Silva.

2015 - ESTUDO DA EFICIÊNCIA DE MATERIAIS ISOLANTES TÉRMICOS PARA CONSTRUÇÃO DE BOILER DE BAIXO CUSTO. ANDRADE, J. S.; ROCHA, F. A. ; SANTOS, G. S. ; FERNANDES, I. O. ; COELHO, D. A. . In: X CONNEPI? Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2015, Rio Branco. Anais do X CONNEPI, 2015.

2016 - ANÁLISE DO DESEMPENHO TÉRMICO DE UM SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR CONVENCIONAL NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA. VERAS, A. V.; BARRETO, C. H. R.; CORREA, C. S. ; PINHEIRO, C. M.; BARBOSA, C. R.; ROCHA, F. A. ; ROCHA, J. T. ; CEZARIO, J. V. M. ; REIS,R. S.; CARVALHO, T. O. In: 68a Reunião Anual da SBPC, 2016, Porto Seguro-BA. 68a Reunião Anual da SBPC, 2016.

2017 - IMPORTÂNCIA DO PET ENGENHARIAS NO INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA. Lorena Lima Ferraz, Ricardo da Silva Reis, Edson Viana Carvalho, Camila Santos Correa, Amanda Coqueiro Silva. Cobenge 2017.

2018 - ANÁLISE DE PARÂMETROS MORFOMÉTRICOS DA BACIA E SUB-BACIA HIDROGRÁFICAS DO RIO VERRUGA, NO SUDOESTE DA BAHIA, UTILIZANDO SIG. Lorena Lima Ferraz, Maria Irlan Oliveira Azevedo, Letícia Vitória Fernandes Rocha, Manoel Messias Coutinho Meira, Amanda Coqueiro Silva, Felizardo Adenilson Rocha. Congresso Brasileiro de Geologia de Engenharia e Ambiental.

2019 - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GRUPO PET ENGENHARIAS NO INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA. Marília Aguiar Rodrigues, Lara de Oliveira Carvalho, Ricardo da Silva Reis, Amanda Coqueiro Silva, Camila Nunes Dantas. Revista Eletrônica do Programa de Educação Tutorial-Três Lagoas/MS, vol. 2, n. 2, Outubro 2020.

2020 - ALCANCE DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO PET ENGENHARIAS NO IFBA CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA. Alex França Andrade, Jaira Michele Santana Silva, Joseane Oliveira da Silva, Julianny de Souza Oliveira, Marília Aguiar Rodrigues. Revista eletrônica do programa de educação tutorial Três Lagoas/MS.

2021 - ATIVIDADES SOCIAIS E O GRUPO PET: ABORDAGEM REALIZADA PELO GRUPO PET ENGENHARIAS IFBA. Guilherme Gil Fernandes, Mikelly Bonfim Anjos, Sérgio Ricardo Ferreira Andrade Junior, Felipe Gonçalves Moura, Julianny de Souza Oliveira, Thavane Ferreira de Almeida, Lara de Oliveira Carvalho, Pedro Henrique Rocha Chaves, Luca de Almeida Brito, Marília Aguiar Rodrigues, Alex França Andrade, Joseane Oliveira da Silva. O caráter sociopolítico e interventivo do serviço social 3. Editora Atena.2021.

2022 - IMPORTÂNCIA DAS MONITORIAS DO PET ENGENHARIAS NA FORMAÇÃO DOS DISCENTES DO IFBA. Alex França Andrade, Mikelly Bonfim Anjos, Estefani Maria Barreto Montenegro, Giselle Francine Brito Muniz, Maria Bianca Cruz Silva, Joseane Oliveira da Silva. Conedu 2022.

2023 - CINEPET: O USO DE CURTA-METRAGENS COMO FERRAMENTA EDUCACIONAL. Danyella Santos Silveira, Filipe Carvalho de Andrade, Bruno Moura dos Santos Miranda, Giselle Francine Brito Muniz, Joseane Oliveira da Silva. Encontro de educação tutorial da UESB. ■

A importância do Mobiliza PET e as dificuldades enfrentadas

Por Clícia Oliveira e Lorena Ramos Santos

A qualidade é um processo sem fim, se otimiza a cada dia. Diante disso, manter uma educação de qualidade dentro de uma instituição pode reconduzir trajetórias, melhorando os resultados. Aqui entra a importância do Mobiliza PET, cujo objetivo é a luta pela valorização e permanência do Programa de Educação Tutorial, em nível local, regional e nacional.

Esse espaço, que é como um porta-voz da luta diária de cada PETiano, nos dá a liberdade de expor nossa realidade, desde conquistas às necessidades enfrentadas. E como uma das mais recorrentes, vale frisar, os atrasos no pagamento das bolsas, como ocorreu no mês 10/22, devido à negligência da instituição em relação ao prazo de homologação, gerando dificuldades para muitos dos petianos dos grupos PETs do IFBA Porto Seguro, que dependem exclusivamente deste recurso para arcarem com suas obrigações financeiras: como alimentação, vale transporte e até mesmo o aluguel. Como também a desatualização do PET custeio, inviabilizando a excelência das atividades do grupo, como compras de materiais de consumo, pagamento de passagens para participação e apresentação de trabalhos em eventos. Além dos três anos que o PET Licenciaturas operou com a falta de espaço físico (sala) adequado e exclusivo para a realização das atividades do grupo. Foram anos de muita luta e resistência para continuar existindo e sendo produtivo. Contudo, após muito esperar, saímos vitoriosos nessa caminhada.

Desta forma, o mobiliza PET é um espaço que sempre foi e sempre será de luta e resistência para continuar existindo! ■

Ana Cristina de Sousa

Foto: Ana Cristina de Souza

Graduada em Arqueologia pela Universidade Estácio de Sá, mestra em Arqueologia pela Universidade de São Paulo e doutora em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia. É docente do IFBA e pesquisadora dos grupos de pesquisa Milton Santos e NECTA. Atuou na coordenação da Licenciatura Intercultural Indígena, na coordenação do PIBID Diversidade, além de ser fundadora e ex-tutora do grupo PET Licenciaturas, atuando entre os anos de 2013 e 2019.

Entrevistador: A data comemorativa de 10 anos do PET Licenciaturas nos faz refletir muito sobre a jornada, as dificuldades, os erros e acertos, as conquistas que nos dão fôlego para continuar. Pensando nisso, nos conte um pouco como foi sua atuação nos anos iniciais do Grupo PET Licenciaturas. Quais foram as maiores dificuldades e as estratégias adotadas?

Ana: Falar do PET Licenciaturas me remete ao ano de 2012, quando docentes dos diversos cursos do IFBA Campus Porto Seguro se reuniram para formar um grupo multidisciplinar para a elaboração de seu projeto. Arregimentada por Marcus Bandeira a equipe foi formada por George Pacheco, Edson Kayapó, Alison Silva, Carla Camuso, Esaú Santos, Kátia Santos, Luciano Lima e por mim. Era um programa novo no Instituto e o desafio de sua implantação ultrapassava as fronteiras do Campus, uma vez que a Reitoria também precisou se apropriar de suas normas e condições de funcionamento. A nosso favor estava a aprovação, no mesmo Edital Nº11/2012 – MEC/SESu/SECADI, do PET Engenharias, no IFBA Campus Vitória da Conquista, cujo tutor Felizardo Rocha era um ex-petiano e conhecia bem o programa, passando a atuar como um guia para todos nós tanto na implementação quanto ao longo do processo.

Entrevistador: O que acabei de descrever, de certa forma, corresponde à base da fórmula que adotamos durante todo o percurso, o trabalho coletivo multi e interdisciplinar somado à interconexão entre ações de ensino, pesquisa e extensão. Para além dos bolsistas, no Grupo atuavam inúmeros alunos e docentes colaboradores, o que favoreceu o encaminhamento de diversas ações. A generosidade e desejo de aprender coletivamente foi a principal estratégia para a superação dos desafios durante sua implantação.

Ana: Termos vivenciado uma conjuntura favorável às políticas educacionais foi igualmente importante. A disponibilidade de recursos de custeio por parte do MEC/FNDE e apoio institucional no Campus nos viabilizaram a participação em inúmeros eventos nacionais e regionais relacionados ao Programa, o que fez toda a diferença para compreendermos sua dimensão e potencialidade, nos instigando e inspirando.

Entrevistador: O PET Licenciaturas possui um caráter de ensino, pesquisa e extensão, possibilitando ao estudante ter contato com as três bases que formam o tripé da educação. Essa interdisciplinaridade permitiu a criação e o desenvolvimento de muitos projetos nas mais diversas áreas.

Quais projetos durante o seu período de atuação como tutora você destacaria e por quais motivos?

Ana: O fato dele ter sido idealizado como grupo de discentes e docentes de diferentes cursos o potencializou como espaço privilegiado para a interlocução entre áreas do conhecimento e a promoção de ações integradas da tríade ensino-pesquisa-extensão, o que contribuiu para o processo de formação profissional com responsabilidade social. Além dos trabalhos individuais que os petianos realizaram junto aos seus orientadores para conclusão de cursos, há de se destacar alguns projetos coletivos desenvolvidos:

1) Projeto Trajetórias Acadêmicas, tendo como foco de investigação as trajetórias de estudantes de comunidades populares urbanas e indígenas que ingressam nos diferentes cursos e modalidades de ensino do IFBA. Seu objetivo foi identificar os percursos dos alunos dentro da instituição, os obstáculos, bem como as estratégias de superação. A pesquisa foi determinante para a proposição de ações de combate à evasão e retenção no Campus por meio da oferta das monitorias por parte do Grupo PET Licenciaturas.

2) Projeto PET Inclusão / Monitorias, no qual os petianos atendiam demandas de aprendizagem de discentes dos cursos superiores e integrados do Campus, contemplando várias disciplinas e contando com a tutoria de docentes colaboradores. Destaque para a monitoria / acompanhamento de discente com limitação auditiva.

3) Projeto A Ciência Feminina, aprovado no Edital FAPESB Nº 028/2013 - Apoio a Programas de Educação Tutorial – PET, que visou - em ações extensionistas junto às estudantes das escolas do município - despertar o interesse, identificar e estimular aptidões entre as jovens para a carreira das ciências, bem como refletir sobre a desigualdade de gênero nos espaços de produção científica;

4) Projeto Produção de Material Didático, que estimulou os petianos à pesquisa e produção de recursos didáticos inclusivos, em especial para atender demandas dos discentes com necessidades educacionais específicas, em parceria com os profissionais

da educação inclusiva e com os próprios alunos, junto ao então denominado, Núcleo de Apoio a Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais (NAPNEE) do Campus. Exemplo: produção de uma Tabela Periódica em Braille;

5) Projeto IFBAtur, caracterizado por visitas técnicas de alunos de escolas diversas, organizadas pelos petianos e colaboradores, com a finalidade de apresentar o IFBA para a comunidade externa, sua infraestrutura física e pessoal, os cursos, projetos, programas assistenciais, além da realização de palestras, conversas com docentes pesquisadores, dentre outras atividades lúdico-científicas. Para além da formação extensionista dos discentes, contribuiu para a divulgação do IFBA para a comunidade, estimulando a inclusão de alunos da rede pública e privada aos cursos ofertados;

6) Projeto "Levantamento etnobotânico, identificação e caracterização bioquímica de plantas oleaginosas em comunidades indígenas na Costa do Descobrimento, Bahia" (fase inicial: Comunidade Indígena Pataxó da Reserva da Jaqueira), coordenado pela docente Thyane Viana Cruz (atual tutora do Grupo PET Licenciaturas), atividade de excelente fluxo e qualidade de continuidade até o presente, com resultados importantes para a comunidade indígena e para o processo de formação dos petianos e colaboradores.

7) Projeto de extensão "Introdução à Computação Básica!" que se caracterizou por inserir na Educação Básica os conteúdos da Ciência da Computação, dando ênfase à construção do pensamento computacional e potencialização de processo reflexivo dos sujeitos. Foi realizado no Complexo Integrado de Educação de Porto Seguro (CIEPS), antigo Colégio Pedro Álvares Cabral (CEPAC).

8) Oferta de minicursos e materiais didáticos diversos ministrados pelos petianos, tais como: Elaboração de material didático: Curso no Moodle; Minicurso Scratch; Minicurso PREZI: inovando apresentações; Minicurso e apostila sobre experimentos para o ensino de Química e Curso de Extração por arraste a vapor com foco em óleos essenciais ofertado para a comunidade indígena da Reserva Pataxó da Jaqueira e para alunos dos Cursos Integrados

“Termos vivenciado uma conjuntura favorável às políticas educacionais foi igualmente importante... viabilizaram a participação em inúmeros eventos nacionais e regionais relacionados ao Programa”

em Alimentos e Biocombustíveis; dentre outros. [sugiro colocar aspas em nomes e usar itálico para palavras estrangeiras. De todo modo, é importante pensar em um padrão]

9) Projeto Saberes Indígenas, participação dos petianos da Licenciatura em Computação no projeto da Licenciatura Intercultural Indígena (LINTER), para o desenvolvimento de livros voltados para disseminação dos conhecimentos dos povos indígenas Tupinambá de Olivença, Tupinambá da Serra do Padeiro, Pataxó e Pataxó Hã-hã-hãe. Os petianos foram responsáveis pelo desenvolvimento da parte gráfica do projeto, sendo todo conteúdo dos livros produzido pelos próprios indígenas.

10) Projeto de Recepção de Calouros dos Cursos Superiores, ação que teve início com a integração ao Ensaio Infoquímica, posteriormente denominado Calourada, no qual os discentes assumem protagonismo na elaboração e encaminhamento das ações que envolvem a apresentação da Instituição (cursos, direção e coordenadores, dependências, programas, procedimentos institucionais, etc.) aos calouros.

Entrevistador: Sabemos que o PET é bem diversificado em suas ações, o que agrega e muito para o desenvolvimento individual de cada um ali presente. Sendo assim, muito se fala no que o PET nos oferece, mas enquanto tutora, o que você ofereceu ao PET? O que considera de mais relevante que foi feito durante sua passagem como tutora no grupo? E, em contrapartida, quais foram os impactos do PET para a sua carreira como docente?

Ana: Interessante pergunta, pois no início questionei o que poderia fazer uma pessoa com graduação em Arqueologia e pós-graduação em Ciências Sociais tutorar um programa que envolvia a formação de discentes de licenciaturas em Computação e Química, posteriormente acrescido do curso de Tecnologia em Agroindústria. Em primeiro lugar, se consegui a façanha de fazê-lo foi pela colaboração de inúmeros colegas de trabalho, docentes com diferentes formações e atuações que não mediram esforços para tocar o desafio comigo. Mas, principalmente, por contar com a presença dos melhores e mais dedicados petianos que assumiram o protagonismo ao serem cogestores do programa, que acredito e defendo ser o principal legado do PET.

Por outro lado, o PET foi fundamental para que eu pudesse identificar em mim algumas facetas inerentes à minha própria formação em Arqueologia, a de ter interesse e conseguir transitar por entre diversas áreas de conhecimento, mas que se inter-

“espaço privilegiado para a interlocução entre áreas do conhecimento e a promoção de ações integradas da tríade ensino-pesquisa-extensão, o que contribuiu para o processo de formação profissional com responsabilidade social”

conectam. Acredito que, em decorrência desta formação, talvez esta também seja a principal contribuição minha ao programa, instigar nos petianos o exercício do olhar para várias direções a fim de entender uma questão por mais pontual que seja, bem como o exercício da escuta das várias vozes e versões que a ela se referem.

Pensando ainda em termos de relevância, não há como não registrar a dimensão das questões relacionadas à inclusão, que além de estarem na natureza do próprio programa, perpassaram várias ações desenvolvidas; bem como a inserção de discentes e comunidades indígenas como um dos principais focos de atuação. Que continuem ocupando todos os espaços e com todo o protagonismo de direito. Quanto aos impactos do PET em minha carreira docente posso destacar um dos mais encantadores, o prazer de acompanhar com mais intensidade e de pertinho os processos naturais de amadurecimento das alunas e alunos. Pessoas que iniciaram nosso caminho com muita insegurança, timidez, dúvidas e foram se transformando ao longo de um processo permeado por muita cumplicidade e solidariedade. Passar por esta experiência aprimora meu olhar em sala de aula, pois as dinâmicas e desafios dos petianos me ajudam entender melhor o outro, suas necessidades, potencialidades, estratégias e tempos.

Entrevistador: Uma das características que o grupo PET Licenciaturas mais agrega é o trabalho em equipe e um ambiente agradável, visto que durante as reuniões semanais, um dos focos é o desenvolvimento do pensamento crítico do grupo. Além disso, é necessário um alinhamento de ideias e que todos estejam engajados na problemática encontrada, caso contrário, a ideia não se desenvolve. Do seu ponto de vista, como ex-tutora, como esses atributos influenciam de maneira prática na vida de cada petiano? Para você o que significa trabalho em equipe? E como você acha que o Pet contribui para a formação acadêmica e profissional desses estudantes?

Ana: É um grande desafio colocar essa máquina para funcionar e é inevitável que haja ruídos, engasgos, substituição de peças e ajustes. Apenas com muito diálogo mediado pela tutoria foi possível fazer com que Ana Luísa, Glêvia, Helis Márcia, José Carlos, Kaoma, Kelly, Lorena Savazini, Matheus, Patrícia, Wallace, Yoshiana, Arthur, Giulia, Lucas, Mainã, Thamires, Ubiratam, Alice, Atos, Natália, Raphael, Vitor, Adrielle, Douglas, Everton, Jailda, João Vitor, Juliana e Lorena Santos conseguissem expor suas ideias e chegar ao termo possível para a definição das ações e resolução de problemas. Espaços de diálogos são fundamentais para que cada um se reconheça, se reconstrua e aprenda a construir em coletividade. Me parece ser o segredo, seja do PET ou da vida em sociedade. Não tenho dúvidas que passar por esta experiência os auxilia para o que está por vir, seja na continuidade de um processo de formação acadêmica, seja em qualquer outra atividade a que venham se dedicar. A experiência petiana tem um potencial incrível para ampliar a capacidade de análise e resolução de questões dos mais diversificados contextos, justamente por ser embasada no aprimoramento de um olhar que envolve ações de ensino, pesquisa e extensão. É como treinarmos estratégias diversas e interconectadas de ação no mundo, capazes de contribuir para leituras e possibilidades

múltiplas de proposição e/ou resolução de situações.
Entrevistador: Diante de toda a sua bagagem acadêmica, tanto como estudante, quanto profissional, como você vê a importância da manutenção de programas como o PET dentro das instituições de ensino?

Ana: Justamente pelo que acabei de dizer. É preciso que todos nós passemos a entender a dimensão do que significa existir em uma instituição um programa que tem por base a tríade ensino-pesquisa-extensão. Não se trata de um espaço onde apenas se atua com ensino, ou com pesquisa ou, ainda, extensão. O PET é um combo que aprimora o olhar e a aprendizagem, a inspiração instigadora da pesquisa e a intervenção propositiva e aprimoradora na realidade. Onde a ciência acadêmica amplia possibilidades de diálogo com os saberes tradicionais, onde a extensão é efetivamente curricularizada, onde a instituição e a comunidade se interconectam e se retroalimentam. Que o Programa de Educação Tutorial deixe de ser um “programa” que depende do bom humor e simpatia de gestores, bem como da disponibilidade de recursos escassos, e passe a ser a essência de todas as Instituições de Ensino, Pesquisa e Extensão. Ao PET Licenciaturas e aos amigos de caminhada, todo o meu carinho e agradecimento!

Reunião PET Licenciaturas 2023

Foto: Pet Licenciaturas

Felizardo Adenilson Rocha

Fonte: Pet - Engenharias

Possui graduação em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal de Lavras (1998), mestrado em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal de Lavras (2000), doutorado em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal de Viçosa (2005), Pós-doutorado em Modelagem hidrológica pela UFLA (2010) e Especialização em Manejo e Gestão e Ambiental na Agroindústria pela Universidade Federal de Lavras (2005). Foi integrante da primeira turma do programa PET/CAPES (Programa Especial de Treinamento) do curso de do Sudoeste da Bahia (UESB), período de 2005 a 2008. Foi tutor do grupo PET ENGENHARIAS do IFBA, Campus Vitória da Conquista, vinculado a PROEN/MEC, no período entre 02/2013 e 02/2019. Atualmente é Diretor Geral do IFBA - Campus Vitória da Conquista.

Entrevistador: Qual é a motivação para trazer ao Instituto o Programa de Educação Tutorial (PET)?

Felizardo: Eu tive a ideia do programa de educação tutorial porque fui petiano em 1994. Basicamente, entrei no terceiro semestre e saí no final do curso. Fiquei sabendo do edital por meio do meu ex-professor da Universidade Federal de Viçosa, que na época era secretário da SESU, Secretaria de Ensino Superior do MEC. Um colega meu entrou em contato com ele e disse: "Daqui a uns quatro, cinco meses, o edital será aberto". Então, passei esses quatro meses me preparando para o edital. Inclusive, consultei mais de trinta tutores sobre perguntas estratégicas e o que era importante incluir na proposta para ser aprovado. Essa é uma história na qual, por ter sido aluno, entendi a importância do programa. Foi fundamental e um ponto de virada em minha vida. Ao contrário de outros programas, o PET é muito mais abrangente. É possível se envolver com a parte acadêmica, pesquisa, extensão e pós-graduação, além de aprender a lidar e se relacionar com outros professores. Para mim, é o programa mais completo que o MEC possui atualmente, e eles sabem disso. Por isso, é essencial termos um programa como esse. Não foi fácil, mas conseguimos.

Entrevistador: Quais as dificuldades enfrentadas para trazer o PET para o IFBA?

Felizardo: A estrutura do projeto é bastante extensa, tanto que na primeira vez em que concorremos, ficamos em trigésimo primeiro lugar, mesmo havendo apenas vinte propostas em nível nacional. Ao ler a justificativa do avaliador, quando ele mencionou "Ah, vocês não incluíram isso e aquilo", percebi que algo estava errado. Verifiquei no sistema e percebi que havíamos proposto um trabalho de três anos. Além disso, havia várias ações de cunho social que eles também questionaram e disseram que deveríamos ter incluído. Então, com base nisso, apresentei um recurso e conseguimos subir para o nono lugar. Vencemos a USP São Carlos. A equipe de engenharia de alimentos, que também competiu na época, ficou em trigésimo nono lugar, mas eles não recorreram. No entanto, eu tinha clareza sobre o que precisava ser incluído na proposta, mesmo ela sendo muito abrangente e envolvendo muitos documentos. Esse é um desafio, felizmente, consegui obter todos os documentos necessários. Havia uma série de requisitos que precisávamos atender, além do documento escrito, tanto que uma vez aprovado, houve desdobramentos. Tivemos que lançar o edital, cadastrar os tutores, algo que nunca havíamos feito. Portanto, houve muitos desafios que eu e Ana, de Porto Seguro, superamos para iniciar o Programa aqui. Por ter sido aluno, eu tinha uma compreensão do

que era importante, mas é na prática que se aprende de verdade. A aprovação foi bastante difícil, pois competimos em nível nacional e nosso projeto era interdisciplinar, já que na época, tínhamos apenas dois cursos de engenharia diurna, engenharia elétrica, que era o curso mais antigo, e engenharia ambiental, que havia sido criado a pouco. Até então não havia o curso de engenharia civil, não sendo possível incluí-lo no projeto. Eu poderia ter pensado em um curso noturno, mas a dificuldade seria muito maior, mesmo esses sendo mais recentes do que o de engenharia ambiental. Eu pensei: "Não vou conseguir conduzir dessa forma". Então, optamos pela abordagem interdisciplinar, que permitia dois cursos. Acredito que um novo edital precisa ser lançado em breve, e espero que esse governo inclua outros cursos que não estão contemplados atualmente.

Entrevistador: Durante sua trajetória como membro e tutor do programa, quais foram os momentos que mais marcaram?

Felizardo: Foram muitos momentos marcantes ao longo da nossa jornada. Um deles foi quando o Grupo PET foi formado e enfrentamos diversos desafios, como a organização dos grupos e comissões. Outro momento bacana foi quando conseguimos acessar um edital na FAPESB, órgão estadual, para o Grupo PET na Bahia. Tanto eu quanto a Ana, que estava em Porto Seguro, fomos contemplados com uma verba de vinte mil reais. Utilizamos esse recurso para adquirir um computador, uma impressora e um sistema de aquecimento, o que proporcionou um suporte significativo.

Entrevistador: Com certeza, essas conquistas são muito importantes. Além disso, você mencionou experiências bacanas no dia a dia com os alunos. Poderia nos contar um pouco mais sobre essas experiências, como as viagens e momentos de descontração?

Felizardo: Com certeza! No nosso dia a dia, tivemos muitas experiências bacanas com os alunos. Realizamos viagens que nos proporcionaram vivências enriquecedoras. Além disso, tivemos momentos de leitura, onde discutimos livros e também momentos de descontração, nos quais pudemos relaxar e nos divertir. Acredito que aprendi muito nessas situações e percebi que muitas vezes o aprendizado está nas pe-

quenas coisas. Uma coisa que também aprendi foi a importância de dar espaço aos alunos para que desenvolvam liderança e autoconfiança ao realizar seus trabalhos. No início, quando ninguém tinha muito conhecimento, era necessário incentivar e orientar o grupo. Não foi fácil, pois realizar pesquisas é uma tarefa desafiadora, até mesmo para a instituição. Enfrentamos diversos desafios, mas a experiência foi extremamente gratificante.

Entrevistador: É realmente inspirador ver como o Grupo PET teve um impacto positivo na formação dos alunos. Quando você mencionou ex-petianos que se tornaram professores ou estão bem em suas carreiras, como isso faz você se sentir?

Felizardo: É incrivelmente gratificante quando encontro ex-petianos que hoje são professores ou estão bem-sucedidos em suas carreiras. Receber o relato deles sobre como a participação no PET contribuiu para sua formação é algo que não tem preço. Saber que pude ajudar nessa construção e que tive a oportunidade de transmitir a outros o que um dia me foi dado é algo muito significativo. O programa continua beneficiando mais pessoas, e isso é o que torna o PET tão bom, pois sua proposta é contínua. Aprendemos e aprimoramos o programa ao compartilhar

experiências com outros PETs e colegas. Se eu fosse descrever todos os momentos, levaria tempo, pois foram muitos. Mas cada vez que penso neles, um filme passa na minha cabeça, um filme repleto de pessoas que passaram pelo PET e sempre deixam relatos positivos. Claro, sabemos que sempre há espaço para melhorias, e o apoio do campus é fundamental.

Entrevistador: Qual é o seu olhar sobre o grupo PET Engenharias no campus hoje?

Felizardo: Para mim, o PET não traz facilidades, mas sim oportunidades. Acredito que ninguém aprende com facilidades, mas sim com dificuldades. Portanto, o PET proporciona uma oportunidade para os estudantes da área ambiental conhecerem mais sobre a parte elétrica, aprenderem e interagirem com diferentes áreas. Além disso, a ideia de trabalhar em equipe só pode ser realmente compreendida na prática, não basta apenas falar sobre isso, pois a teoria pode ser encontrada em livros, mas a prática é diferente. Dessa forma,

“Para mim, é o programa mais completo que o MEC possui atualmente, e eles sabem disso. Por isso, é essencial termos um programa como esse. Não foi fácil, mas conseguimos”

o PET desempenha um papel importante ao estimular e trazer oportunidades. Atualmente, a instituição não oferece muitos cursos de extensão ou atividades extracurriculares, ao contrário de instituições maiores. No entanto, quando o PET promove um curso e as pessoas participam, ele está cumprindo seu papel de proporcionar uma formação diferenciada.

Entrevistador: Você mencionou que, na sua época, o PET não era um programa de educação tutorial, mas sim um programa especial de treinamento. Como você vê a transição para o conceito de educação tutorial e a importância dessa abordagem?

Felizardo: Na minha época, o PET era conhecido como programa especial de treinamento, onde a ideia era selecionar os melhores e transformá-los em excelentes profissionais. Isso, de certa forma, criava uma elitização. No entanto, o novo PET adota o conceito de educação tutorial, ou seja, você aprende com o tutor, o tutor aprende com vocês, os mais experientes ensinam aos mais novos e vice-versa, e vocês também compartilham esse conhecimento com os demais, oferecendo oportunidades. Quando vocês realizam um curso, podem se concentrar em si mesmos, mas também abrem um percentual de vagas para os outros estudantes.

Entrevistador: E como você vê o PET fornecendo uma formação diferenciada, especialmente no desenvolvimento de habilidades de relacionamento e trabalho em equipe?

Felizardo: Eu acredito que o PET oferece, como nenhum outro programa, a oportunidade de ter uma formação diferenciada. Todos sairão daqui como engenheiros, mas o diferencial está em saber lidar com pessoas e desenvolver habilidades de relacionamento, que não são ensinadas nas escolas. Se alguém tivesse me ensinado isso no passado, teria sido muito útil. Mas aprendemos isso intuitivamente no PET, o que faz uma enorme diferença, pois você pode até entrar em uma empresa por indicação, mas permanecer nela depende da sua capacidade. Um exemplo disso é quando levamos os petianos para um encontro com uma empresa em Brumado. Um representante do departamento de Recursos Humanos falou sobre a importância do inglês: “algo que vocês estão aprendendo, pois parece ser algo simples, mas nós só contratamos, enviamos e realizamos outras atividades se o candidato souber inglês”. Então, pessoas que já possuem essa capacidade de interação e lidar com diversas situações têm um diferencial, porque quando você entra em uma empresa, os problemas são variados e nem sempre relacionados apenas às habilidades técnicas, que qualquer um pode resolver, em-

“É incrivelmente gratificante quando encontro ex-petianos que hoje são professores ou estão bem-sucedidos em suas carreiras. Receber o relato deles sobre como a participação no PET contribuiu para sua formação é algo que não tem preço”

bora não saibamos tudo. No entanto, esses outros aspectos, como lidar com pessoas diferentes e suas opiniões, fazem uma diferença enorme. Uma coisa que sempre gosto de mencionar para aqueles que estão se formando é que nem sempre o mais inteligente, em termos de QI, é aquele que terá mais sucesso, mas sim aquele que é mais persistente. É como ser um empreendedor, onde você lida constantemente com problemas e, muitas vezes, uma pessoa muito inteligente se depara com uma grande dificuldade e desiste. Porém, vocês, acostumados a lidar com problemas o tempo todo, algo que sempre surge no PET, saberão lidar melhor com as situações, pois já vivenciaram isso. Eu acredito que o PET seja uma grande escola dentro da própria escola. É uma oportunidade incrível para vocês resolverem problemas, lidarem com desafios, aprenderem a lidar com situações diversas, saírem da zona de conforto e explorarem a diversidade, a pluralidade e a interação. Em resumo, o PET oferece oportunidades para que vocês evoluam como pessoas, cresçam e, obviamente, estejam mais bem preparados quando ingressarem no mercado de trabalho.

Entrevistador: Sabemos que o Programa de Educação Tutorial é um programa que abrange não apenas o público interno, como também o público externo. Qual é a sua visão do quanto importante o PET é para a sociedade como um todo e para a construção do cidadão que em breve estará no mercado de trabalho?

Felizardo: O PET tem esse papel de formação de cidadão holístico e crítico, e isso está na missão do IFBA. Essa interação do programa com a extensão para tratar com a comunidade externa, buscando soluções que irão contribuir para a melhoria da sociedade é objetivo do PET e abre a visão do aluno para uma percepção

mais crítica da realidade, não aquela visão só acadêmica, só da parte técnica, mas perceber o social, o seu papel, o papel de cada um de nós enquanto estudante na sociedade, o impacto que nós temos. Algum dia você vai trabalhar em uma grande empresa e você precisa perceber os efeitos que vai gerar na comunidade e na sociedade como um todo. Às vezes você perde essa noção, ficando muito preso a apenas aspectos técnicos. Assim, eu acho que essa interação do pet com a sociedade e com a comunidade externa é boa para nossa formação enquanto cidadão, trazendo uma visão mais humana, mais crítica, mais dialogada, perceber questões raciais, questões de aspectos diversos relacionados a problemas que a sociedade vive. ■

PET Engenharias 2023

Foto: Pet Engenharias

PET Engenharias 2023

Foto: Pet Engenharias

Francisco Vanderlei Ferreira da Costa

Fonte: PET conexões de Saberes

Ex-tutor (2013 a 2019) e criador do grupo PET Conexão de Saberes no IFBA Campus Porto Seguro. O professor possui doutorado em Linguística e Língua Portuguesa (2013) pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, mestrado em Linguística (2005) e graduação em Letras (2000), ambos pela Universidade de Brasília. Concluiu o pós-doutorado estudando interculturalidade na UNIRIO. Atualmente é professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia no Campus de Porto Seguro. Coordena a Ação Saberes Indígenas na Escola. É líder do grupo de pesquisa GETII - Grupo de Estudo em Temática Indígena e Interculturalidade e participa da Associação Internacional de Inclusão, Interculturalidade e Inovação Pedagógica AIIIIPe. Atua com pesquisa, ensino e extensão nas temáticas de Política Linguística (revitalização/ retomada e ensino de língua indígena no contexto do Nordeste Indígena), Educação Intercultural/decolonial e Produção de Material Didático para Escolas Indígenas.

Entrevistador: Nos conte um pouco como surgiu a ideia de criar o grupo PET Conexão de Saberes - Ariponã no IFBA campus Porto Seguro, específico para as comunidades indígenas? Quais foram os objetivos iniciais do grupo? Qual o significado do nome Ariponã?

Francisco: Eu havia chegado muito recentemente ao IFBA e à cidade de Porto Seguro, fato que aconteceu em agosto de 2010. Contudo, eu já possuía alguma experiência com educação escolar indígena e formação de professores. Desta forma, ainda neste mesmo ano, abriu o Edital N° 09 – PET 2010 do Ministério da Educação. Neste edital, abria uma linha, a I, que era destinada a programas que trabalhavam exclusivamente com comunidades indígenas. Essa linha vinha em comum acordo com o curso de Licenciatura Intercultural Indígena que já estava, ainda que recentemente, sendo implantado no campus. Assim, a conjuntura era bastante favorável à apresentação de uma proposta. Escrevi o projeto e o apresentei, o mesmo foi aprovado, mas não foi iniciado em 2011 como havia sido previsto. O IFBA não constituiu o setor que seria responsável pelo PET e no instituto não havia outro grupo PET. Muito interessante essa questão, pois o PET – Conexão de Saberes Ariponã assume a posição de ser o primeiro da instituição. Outro fator que definiu o atraso na implantação do grupo foi o fato de termos poucos docentes no campus que trabalhavam com a temática indígena, desta forma, eu tive de assumir a coordenação da área de linguagem do

PIBID Diversidade. Fato que me afastou do grupo PET, assim não o implementamos. Somente em 2013, quando da implementação dos outros dois grupos de PET, o setor responsável da reitoria do IFBA entrou em contato comigo para falarmos sobre o Ariponã, e, então, implementarmos o grupo. Esse atraso poderia ter sido evitado de várias maneiras, mas fica na história dos grupos e da própria instituição para colaborar com novas ações para grupos minorizados. Os objetivos do grupo propunham a elaboração de material didático para salas multisseriadas de escolas das três etnias da nossa região: Pataxó, Pataxó Hãhãhãe e Tupinambá. Assim, o PET – Conexão de saberes se propõe a ser um parceiro das comunidades indígenas, fato que o desloca para o interior dessas comunidades e o obriga a ouvir essas comunidades antes de adotar posições. Essa característica exige apoio institucional para os deslocamentos, visto que a elaboração de material didático com os Pataxó hãhãhãe acontece no município de Pau Brasil, mais de duzentos quilômetros de distância da sede do campus do IFBA em Porto Seguro. Já o trabalho com os Pataxó acontece na comunidade de Pé do Monte, também distante mais de cem quilômetros da sede. Assim, não conseguimos chegar aos Tupinambá, para o mesmo trabalho, tendo em vista que esse povo está ainda mais distante de Porto Seguro. Logo, é importante que o IFBA construa uma rede de apoio ao programa, para que o objetivo possa se efetivar nas três etnias, não se restringindo a duas e nem tampouco ficando somente dentro do cam-

pus. Ariponã, o nome do grupo, foi uma escolha dos indígenas que estavam participando do grupo. É uma palavra na língua Patxóhã do povo Pataxó e significa ‘Aprender’. Acredito que foi uma escolha significativa para nós, pois o intuito do grupo é aprender sempre e tendo os indígenas como nossos principais ‘ensinadores’.

Entrevistador: Sabemos que o grupo PET Conexão de Saberes - Ariponã tem como principal atividade a produção de material didático para as escolas indígenas. Qual a metodologia de construção desses materiais didáticos? Como foi a atuação dos bolsistas nesse processo? Algum material foi publicado e está sendo usado em sala de aula?

Francisco: O material didático escolhido para a produção foi livros didáticos específicos e diferenciados. Para essa produção, a metodologia principal defendia o protagonismo dos professores indígenas dentro da construção do material. Assim, os livros deveriam ser elaborados pelos professores das etnias e dentro dos espaços escolares nas comunidades indígenas. Logo, o espaço escolar indicado pelos Pataxó Hãhãhãe foi o de Água Vermelha, um anexo com duas salas de aula da escola sede da comunidade. Já os Pataxó indicaram a escola de Pé do Monte. Em ambos os espaços os bolsistas convidaram os demais docentes para a produção e quase todos/as aceitaram participar. Em seguida, todo o grupo participante definiu que as atividades seriam elaboradas de forma manuscrita, na qual o tutor seria um parceiro na elaboração. Esse manuscrito seria digitalizado na sede do IFBA, diagramado e levado de volta para que o grupo pudesse avaliar e finalizar o trabalho. Da mesma forma, as ilustrações seriam construídas na comunidade para em seguida ser digitalizada e inserida na diagramação do livro. Essa forma de trabalhar prioriza o protagonismo e a formação dos petianos e demais docentes indígenas envolvidos e proporciona a elaboração de material intercultural e diferenciado. Os bolsistas participaram de todos os passos adotados. Eles eram o elo com a comunidade e com esco-

las indígenas. Além de estabelecer diálogos com os outros professores envolvidos na construção do material didático. Lidar com as questões internas dos povos e comunidades tradicionais se torna mais respeitosa e menos cerceador quando os próprios indígenas, conhecedores de todas essas questões, assumem a postura de intermediar nossas ações. Além dessas questões, os indígenas que moravam na sede do município colaboravam com a digitalização e diagramação do material produzido.

Já está nas escolas da comunidade Pataxó Hãhãhãe a coleção Mayá. Essa coleção é composta por seis livros, um para cada série, do primeiro ao quinto anos, e um para os docentes. O material está sendo usado em sala de aula, com um exemplar sendo entregue a cada estudante. O livro está funcionando como consumível e há exemplares para que a

escola possa entregar aos estudantes por um período de cinco anos. É preciso, ainda, realizar uma avaliação dos livros junto aos docentes para que uma segunda edição possa ser construída com ainda mais qualidade. Por outro lado, está em processo de finalização a coleção do povo Pataxó. Esperamos que seja finalizada ainda no ano de 2023. Digo isso, pois mesmo sem bolsa, ainda estou colaborando,

isso a partir do convite do novo tutor.

Entrevistador: O PET Conexão de Saberes tem uma relação direta com as comunidades indígenas da região. Quais comunidades indígenas participaram das atividades desenvolvidas no grupo? Qual a importância dessas atividades para as comunidades envolvidas?

Francisco: Como já mencionado, inicialmente, o projeto previa a participação dos docentes Pataxó, Pataxó Hãhãhãe e Tupinambá. Entretanto, devido à dificuldade principalmente para o deslocamento do tutor para as comunidades, tivemos de restringir as ações aos Pataxó e Pataxó Hãhãhãe. Espero que o grupo possa voltar a atender, brevemente, ao povo Tupinambá.

Somente as comunidades indígenas poderiam nos dizer com segurança e legitimidade sobre a importância do material produzido, por isso, irei me

apoiar nas respostas já dadas ao grupo PET por professores das etnias envolvidas. As falas, coletadas nas reuniões para elaboração do material, mostram que essa coletânea supre uma lacuna do Programa Nacional do Livro Didático. O PNLD proporciona o envio de livros didáticos para as escolas, contudo são coleções que não dialogam com a interculturalidade típica das escolas indígenas. Assim, um material construído pelos próprios professores, mas que está organizado para ser entregue a cada estudantes, inova na oferta de material didático para as escolas indígenas e facilita para construção de um processo de ensino e aprendizagem de qualidade, mas com os modos de ser e aprender do próprio grupo.

Entrevistador: O grupo PET Conexão de Saberes foi iniciado há 10 anos, pensando nisso, qual a importância que teve em sua carreira profissional? E para a vida acadêmica e prática dos bolsistas?

Francisco: Fico extremamente realizado por ver um projeto com longevidade. Principalmente quando a ação atende comunidades que normalmente foram mantidas distantes das instituições. Assim, acredito que os grupos PETs podem colaborar para que haja uma aproximação entre as instituições e os grupos parceiros. Nesta direção, posso dizer que o grupo PET – Conexão de Saberes delimitou minha atuação. A produção de material didático para escola indígena exigiu que eu me especializasse na temática de produção, circulação e entrega de material didático nas escolas. Conhecesse os detalhes dos editais para que o material pudesse ser publicado, como aconteceu com a coleção para os Pataxó Hãhãhãe, quando conseguimos parceria com o estado da Bahia. Também tive de estudar com afinco sobre as epistemologias dos grupos indígenas e como essa maneira de ser e aprender poderia estar presente no material didático. Todo esse esforço, colocou-me como um estudioso da formação de professores para produção de material didático, como está na definição do meu currículo.

Para os bolsistas, podemos dividi-los em dois grupos. Os bolsistas petianos, professores indígenas, que por estarem diretamente envolvidos com a escola indígena e com a produção de material didático, percebi o quanto suas práticas se tornaram mais firmes. Conseguiram além de produzir material, avaliar outros materiais, inclusive os livros do PNLD. Essa habilidade eleva a formação dos docentes, que eram discentes do IFBA durante o programa. Considerando que nossos discentes já estavam trabalhando nas escolas indígenas, o PET pro-

“O PET proporcionou um alinhamento entre o curso da Licenciatura Indígena com as práticas pedagógicas já desenvolvidas pelos nossos estudantes.”

porcionou um alinhamento entre o curso da Licenciatura Indígena com as práticas pedagógicas já desenvolvidas pelos nossos estudantes. Por outro lado, eles, como responsáveis pela logística do programa nas comunidades, desenvolveram, mais ainda, a habilidade de estruturar ações de grupos externos dentro das comunidades. Ações que reconhecem o protagonismo do grupo como o definidor dos passos a serem dados.

Houve, porém, outro grupo de bolsistas no programa. Esse grupo era composto por estudantes do ensino médio do campus, que não eram logicamente bolsistas do PET, mas eram bolsistas de programas específicos do campus, com projetos relacionados ao projeto desenvolvido pelo PET – Conexão de Saberes. Esses estudantes colaboravam com a digitalização das atividades que vinham das comunidades e participavam da diagramação de tais atividades. Com isso, mantinham contato com as comunidades indígenas e com os professores indígenas, alargando suas formações para reconhecerem a importância das comunidades tradicionais e suas lutas. Os estudantes ficaram um ou dois anos, de acordo com a disponibilidade dos programas de bolsas e dos próprios estudantes.

Entrevistador: Como você vê a relevância da manutenção desse programa para a Instituição? E para os alunos da Licenciatura Intercultural Indígena – LINTER do IFBA Campus Porto Seguro?

Francisco: O PET, em sua própria estrutura, é uma ação de permanência e êxito. Os estudantes ficam três, quatro anos com bolsa e desenvolvem atividades significativas para suas formações. Essa forma é única, não há outro programa com essa característica de longevidade. Um estudante pode contar com esse apoio no decorrer de todo seu curso, essa postura o fará não desistir do curso. Então, fortalecer os PETs assume a condição de política institucional de permanência. Uma política que

precisa ser incentivada, inclusive com ações de apoio vindas do IFBA. O PET Conexão de Saberes, por ter como público estudantes indígenas, sempre manteve em seu quadro estudantes dos outros cursos superiores do campus, principalmente das Licenciaturas em Química e Computação. Ou seja, a maioria dos estudantes participantes dessa ação são da Linter, mas, desde que sejam indígenas, os estudantes dos outros cursos superiores podem participar do PET – Conexão de Saberes Ariponã.

Assim, essa ação é relevante para o IFBA, para o campus, para o curso, para os estudantes e para as escolas indígenas. Não estamos falando de ações internas ao campus. A conexão de saberes só se realiza nesse importante entrelaçamento de culturas e de objetivos. Os povos indígenas apresentam seus saberes e nós, do IFBA, com os saberes acadêmicos colaboramos para que os anseios das comunidades sejam atendidos. Então, essa ação é relevante. ■

Livro: A Mão e a Luva

Autor: Machado de Assis

A Mão e a Luva é o segundo romance do célebre escritor brasileiro Machado de Assis, sendo o primeiro a ser publicado no formato folhetim. A obra é uma transição entre o Romantismo e o Realismo e conta a história da jovem Guiomar que é cortejada por três pretendentes: o sentimental Estevão, o calculista Luís Alves e o desocupado Jorge. Se você é aquele tipo de pessoa que fica dividida entre o coração e a razão e quer saber qual desses três aspirantes foi o escolhido pela jovem Guiomar, tal qual uma luva foi feita sob medida para uma mão, não perca essa incrível leitura!!!

Clicia Oliveira

Livro: Pode Quem Pensa Que Pode

Autor: Lauro Trevisan

Utilizando-se de uma linguagem bem simples e direta baseada em evidências científicas combinadas com a religião cristã, Lauro Trevisan nos apresenta em “Pode Quem Pensa Que Pode” a importância do poder da mente. Buscando se desvincular da ideia do charlatanismo, o livro apresenta várias referências de peso como Napoleon Hill, Joseph Murphy e Ralph Waldo Emerson, dentre tantos outros. O livro aborda a importância de manter o pensamento positivo e as consequências do pensamento negativo.

Tharles dos Santos

Livro: A Arte da Guerra

Autor: Sun Tzu

O livro “A arte da guerra” é um verdadeiro acordo de estratégia escrito muito tempo atrás, em 500 a.C., atualmente ainda é bastante útil, em relação a como agir para que seja possível obter a vitória no contexto bélico ou sucesso em algumas áreas da vida. Abordando táticas e elementos mais simples e aspectos mais pragmáticos, englobando dessa forma todos os aspectos e contextos de possíveis conflitos.

Leonardo Santos Santana

Livro: Alerta final

Autor: James Lovelock

E aí?! Está a fim de conhecer qual é a “real” sobre aquecimento global, energia limpa, mudanças climáticas e extinção das espécies? Te convido a navegar pelos mares, voar e andar sobre os ares e terras de “GAIA”, um sistema vivo, auto regulado, capaz de se reinventar, tornando-se muito mais quente para se manter vivo e proporcionar a manutenção do clima para as espécies sobreviventes. Uma leitura perturbadora, mas que a cada capítulo te faz refletir sobre as consequências irreversíveis das mudanças climáticas ocasionadas pelo homem, além de discutir as prováveis soluções paliativas para frear o aquecimento global e a extinção da espécie humana.

Adrielle Caetano Ramos

Livro: Torto Arado

Autor: Itamar Vieira Junior

Venha conhecer essa linda obra do escritor brasileiro, Itamar Vieira Junior. Um livro que apresenta através de uma história fictícia realidades sobre o racismo, a escravidão e diferenças sociais existentes no Brasil. Esse é um livro apaixonante que vai prender sua atenção e aguçar a sua curiosidade.

Lorena Rocha

Livro: A psicologia das cores no marketing

Autor: Cristiane Thiel

É uma leitura agradável de fácil compressão voltada principalmente ao público que pensa em empreender ou desenvolver logotipos, o fato de ter uma abordagem sobre a atuação das cores e o poder associativo nos faz entender como somos induzidos a optar por determinado produto, no entanto não é apenas esse o ponto determinante, ainda tem a cultura do indivíduo, experiência e o contexto em que é colocada aquela determinada cor, afinal cada cor tem o seu significado e negócios de sucesso utilizam cada uma ao seu favor!

Anderson Sena

Livro: A árvore dos desejos

Autor: Katherine Applegate

Uma fábula inesquecível da aclamada escritora Katherine Applegate, que nos mostra a importância do respeito às diferenças e o poder da amizade, empatia e afeto. Árvores não sabem contar piadas, mas contam ótimas histórias.

Giselle Francine

Livro: O menino do pijama listrado

Autor: John Boyne

Durante a Segunda Guerra Mundial, Bruno, um garoto de oito anos, e sua família saem de Berlim para residir próximo a um campo de concentração, onde seu pai acaba de se tornar comandante. Infeliz e solitário, ele vagueia fora de sua casa e certo dia encontra Shmuel, um menino judeu de sua idade. Embora a cerca de arame farpado do campo os separe, os meninos começam uma amizade proibida.

Maria Bianca

Livro: Em busca da serenidade

Autor: Fred Elboni

Há quem busque fama, riqueza ou felicidade, mas nesses tempos frenéticos de estímulos constantes em que vivemos, é a serenidade o maior tesouro que podemos buscar. Nestes textos reflexivos e muito pessoais, Fred Elboni faz um convite para repensarmos nossas rotinas e prioridades em prol desse estado delicioso e sustentável de ser. Sereno. Leve. E, sobretudo, aberto para o que a vida possa trazer.

Danyella Silveira

Livro: 1984 **Autor:** George Orwell

"1984" é um romance distópico escrito por George Orwell em 1949. A história se passa em um mundo totalitário onde a liberdade individual é suprimida e o governo controla todos os aspectos da vida dos cidadãos. O personagem principal, Winston Smith, é um funcionário do governo que começa a questionar o sistema em que vive e se envolve com uma colega de trabalho, Julia, em um relacionamento proibido. No entanto, a dupla é descoberta pelo governo e é submetida a um intenso processo de lavagem cerebral. O livro explora temas como a manipulação da verdade, o poder do governo sobre a vida das pessoas e a luta pela liberdade individual.

Edson Oliveira

Livro: Ideias para Adiar o Fim do Mundo **Autor:** Ailton Krenak

Nesse livro dá para ter uma noção que o mundo precisa ter mais atenção para as coisas mais importantes, por exemplo, a natureza. Esse pensador indígena traz uma visão muito interessante, pois critica a existência da humanidade separada da existência da natureza. Critica o modelo de destruição da natureza para atender empresas e negócios como o da mineração, que deixa impactos ambientais e sociais irreversíveis na natureza e na sociedade. Portanto, vale a leitura desse livro, pois leva a uma reflexão sobre as destruições do mundo atual e incentiva a ideia de adiar o fim do mundo. "Minha provocação sobre adiar o fim do mundo é exatamente sempre poder contar mais uma história." Resistência e resiliência para continuarmos a construir novas histórias no mundo.

Romário Farias do Nascimento

Livro: Saberes dos Matos Pataxó **Autor:** Japira Pataxó

O livro "Saberes dos Matos Pataxó", traz ensinamentos e conhecimentos de Japira Pataxó em relação aos saberes medicinais, contados por ela mesma. Antônia Braz Santana (Japira), nasceu na aldeia Barra Velha e mora atualmente na aldeia Novos Guerreiros, mas desde cedo buscou conhecimentos com os anciãos, participando dos movimentos indígenas do seu território, sendo líder feminina da retomada da sua atual aldeia. No seu livro, ela deixa claro que seus conhecimentos devem ser transmitidos às novas gerações e principalmente aos seus netos que queiram saber de sua história quando ela se encantar. Por esses conhecimentos tradicionais de Dona Japira em relação ao seu povo e por sua trajetória de ensino, foi reconhecida em 2022, como Doutora em Educação por Notório Saber pela Universidade Federal de Minas Gerais- UFMG.

Samuel Pinheiro da Silva Santana

Livro: AWAKÃ ÛG KUÃNUK PATAXÓ: Histórias e Saberes Pataxó

Autor: Francisco V. F. da Costa (Organizador)

O livro traz referências sobre os saberes dos nossos anciãos Pataxó, contado e vivido por muitos dos nossos mais velhos e escrita a partir dos seus contos. Para aqueles como eu que já ouvia algumas dessas histórias na beira da fogueira, fiquei mais fortalecido por ver muitas histórias traduzidas para o nosso idioma Patxôhã. Esse livro faz parte do volume 3 da Coleção desenvolvida no Programa Saberes Indígenas na Escola e contou com a participação de diversas lideranças, professoras, anciões e comunidade do território Pataxó.

Burianan Ferreira Sena

Livro: O Filho da Ditadura

Autor: Juvenal Teodoro Payayá

É um romance de pura amargura vivida pelo próprio autor e outros tantos personagens vítimas da ditadura militar que ele envolve na trama de sua obra, sendo, ele próprio, parte dela. Entre tantas coisas e histórias descobre-se que ele mesmo foi o que se chamava de “filhos da ditadura”, jovens sem paternidade reconhecida e prováveis filhos de militares e muitas vezes as mães presas políticas do regime. Ele fala de tortura, estupros vividos pelas mulheres e o sadismo dos militares que revela traços desse período e por sua vez, gerava tais filhos desnorreados e sem paternidade reconhecida. Traz a discussão também a contradição na relação indígena e ditadura, retratada de diferentes formas, e em tantas outras obras, porém, de forma singular nesta.

Rosiane Moura Dos Santos

Livro: Txôpai e Itohã **Autor:** Kanátyo Pataxó (Salvino dos Santos Braz)

O livro retrata a criação do mundo e o surgimento do indígena na terra. Através da água e do barro criou-se o primeiro indígena Txôpai. Ele começou a observar a natureza e tudo que nela existia, conhecendo os animais, o vôo dos pássaros, a água e os peixes, apreciou o amanhecer e o anoitecer. O indígena trouxe consigo muita sabedoria sobre a terra conhecendo sobre as plantações, a caça, a pesca, a medicina tradicional indígena e os rituais. Com a criação de outros indígenas na terra, Txôpai teve que passar os seus conhecimentos e saberes sagrados para o seu povo.

Iane Couto dos Santos

Livro: Álbum biográfico: guerreiras da ancestralidade

Autor: Eva Potiguara; Vanessa Rattton (organização)

A coletânea *Mulherio das Letras* é uma obra que reúne poéticas de mulheres indígenas de diferentes etnias do Brasil. Fruto do projeto de Eva Potiguara, escritora, professora e ativista. O material tem como objetivo trazer a representatividades através de vozes que sofreram um duplo silenciamento histórico, por serem mulheres e por serem indígenas. Como parte dessa coletânea, temos o poema "O que é ser índio pra você", da professora, pesquisadora e escritora indígena Adriana Pesca (Hitxá Pataxó), pertencente ao povo Pataxó, atuante nas escolas indígenas do Território Coroa Vermelha. Sua poesia questiona os estereótipos do ser "índio", forçosamente entranhado no imaginário da sociedade brasileira e constituído a partir de uma ótica ocidental excludente e racista. O texto reafirma que a imagem construída sobre os corpos indígenas não são verdades absolutas, visto que somos múltiplos etnicamente, somos Pataxó, Tupinambá, Kiriri, Kayapó, numa infinidade de identidades que nos tornam quem somos, povos originários. Uma obra de vozes de um mulherio que deixa registrado o poder do sagrado feminino e da força das vozes ancestrais que resguardam e impulsionam as mulheres indígenas de todo o Brasil.

Ana Paula Souza dos Santos

Livro: Os dois cantos da aldeia: vivências dos Tupinambá entre a serra e o mar

Autor: Francisco Vanderlei Ferreira da Costa (Organizador)

A obra traz relatos do cotidiano do Povo Tupinambá, bem como sua cultura, rituais e costumes. Foi produzida por professores das cinco escolas presentes no Território Tupinambá como produto do Programa Saberes Indígenas na Escola. Há uma riqueza de informações nos contos e fatos apresentados, de mistérios às tradições, proporcionando ao leitor uma verdadeira viagem pela aldeia tupinambá.

Aldenice da Silva Passos Amorim

Livro: O índio brasileiro: o que você precisa saber sobre os povos indígenas no Br Hoje.

Autor: Gersem dos Santos Luciano

Esse livro traz para debate vários assuntos importantes sobre os povos indígenas no Brasil. Retrata temas do nosso cotidiano como a educação diferenciada, o preconceito, a política, a democracia, a economia e a cultura. Aborda também uma reflexão da importância de se ter cada vez mais autores indígenas para contar nossas histórias, nossas vivências, nossas lutas de resistência e como ela realmente aconteceu e acontece.

Maria de Lourdes dos Santos Reis

Livro: Os donos da terra

Autor: Daniela Alarcon; Vitor Parciornik; Glicéria da Silva

O livro retrata, através da linguagem de História em Quadrinhos (HQ), a luta da retomada de território dos povos originários Tupinambás da Serra do Pa-deiro, no sul da Bahia. Fruto de uma pesquisa antropológica/etnográfica, conta, entre os seus autores, uma ex-bolsista (2018 a 2020) do nosso grupo PET Conexão de Saberes - Célia Tupinambá (Glicéria Jesus da Silva). Com sua significativa contribuição, ajudou a contar a história de enfrentamentos e mobilizações na busca da recuperação do território dos seus. Esse livro, com ilustrações expressivas e fortes, contribui para o conhecimento dos Tupinambá, bem como, para o entendimento da sua identidade cultural formada pelos seus antepassados, pelos encantados, pela sobrevivência e fortalecimento da sua comunidade atual.

Leonardo Thompson

Livro: O homem mais inteligente da história

Autor: Augusto Cury

Esse ano escolhi ler esse livro em homenagem póstuma ao Prof. Dr. Clóvis Pereira Peixoto (UFRB), que foi meu orientador e um leitor assíduo das obras do autor Augusto Cury. Obrigada Prof. Clóvis pelos ensinamentos! O senhor continuará sendo referência e fonte de inspiração. Dessa forma, escolhi o livro considerado por Augusto Cury a obra mais importante de sua carreira, este é o primeiro volume de uma coleção. No romance o personagem Dr. Marco Polo desenvolveu uma teoria inédita sobre o funcionamento da mente e a gestão da emoção. Após sofrer uma terrível perda pessoal, ele vai a Jerusalém participar de um ciclo de conferências na ONU e é confrontado com uma pergunta surpreendente: Jesus sabia gerenciar a própria mente? Daí o Dr. Marco Polo, com um grupo de cientistas passam a estudar nessa perspectiva aspectos sobre o líder religioso.

Thyane Viana

O longa-metragem "Ser tão velho cerrado" aborda em forma de um documentário o impacto socioambiental no Cerrado brasileiro, sendo esse o segundo maior bioma do país. O documentário vai retratar a intensa devastação provocada pelas atividades de mineração, o crescente avanço do agronegócio e as instalações de hidrelétricas no cerrado brasileiro. Porém, o foco do documentário não está centrado somente no cerrado brasileiro, ele conta a história de diferentes modos de vida, como os integrantes do Quilombo Kalunga, sítio histórico e patrimônio cultural. Visando apresentar diferentes perspectivas sobre as formas de desenvolvimento da região, o documentário reúne uma série de entrevistas com moradores da Chapada dos Veadeiros, agricultores, biólogos, empresários do agronegócio, geólogos e políticos.

Por Tharles dos Santos Santana

O filme “Não olhe para cima” foi lançado em 2021 e dirigido por Adam McKay, e traz em seu encarte do dizer “baseado em possíveis fatos reais”. O tema central do filme é voltado a um asteroide com poder de dizimar a vida no planeta Terra. Quando descoberto o risco, dois cientistas foram à procura das autoridades para lhes informar. O assunto foi tratado como pouco relevante, porém ao longo do filme foi se criando um enredo em torno de utilizar da possível catástrofe como um ato de promoção tanto política quanto econômica. Muito se falou sobre o negacionismo em torno do governo, no entanto, durante a discussão do filme no CinePet com o Professor Dr. José André Ribeiro, foi feita uma abordagem sobre o poder das mídias sociais, afinal o título do filme é de uma campanha que foi colocada pelo governo. Trazendo esse contexto para a nossa realidade, vivenciamos o quanto o virtual tem impacto nas eleições, seja propagando verdades, disseminando fake news, ou o mais impactante desmentindo-as e contrapondo seu adversário político.

Por Anderson Sena

Estrelas além do tempo

Diretor: Theodore Melfi.

Indicação: Filipe Andrade - Petiano de Engenharia Elétrica

Sinopse: O filme “Estrelas Além do Tempo” retrata uma equipe de cientistas da NASA, formada exclusivamente por mulheres afro-americanas, que provaram ser o elemento crucial que faltava na equação para a vitória dos Estados Unidos, liderando uma das maiores operações tecnológicas registradas na história.

Feira é Brasil

Diretoras: Liziane Silva e Yasmin Rocha.

Indicação: Alex França - Petiano de Engenharia Ambiental

Sinopse: A jornada do tomate é árdua, já que ele é considerado uma fruta em um país em desenvolvimento. Seu grande desejo é se transformar em um molho ao sugo, mas a realidade apresenta diversas facetas, nem todas positivas para o nosso amigo e para o planeta em que vivemos.

“Não é só isso” e “Dragmentário”

Diretor: Douglas Oliveira Santos

Indicação: Mikelly Anjos - Petiana de Engenharia Elétrica

Sinopse: O documentário chamado “Não é só isso” e “Dragmentário” retrata o universo da arte drag queen na cidade de Vitória da Conquista, interior da Bahia. No documentário, o diretor busca naturalizar a arte drag e explicar de forma didática o que ela é. Os personagens são pessoas reais que vivenciam essa arte para falar sobre os anseios, expectativas e dificuldades de ser um drag queen em Vitória da Conquista. O documentário foi apresentado em eventos e debates sobre gênero e diversidade, sendo aprovado para publicação em um catálogo LGBTQIA+ de filmes e documentários nacionais.

Área de Química

- **62º CBQ.** 31 Outubro/2023. Natal / RN.
- **3º ENQUIS.** En. Nacional de Química e Sustentabilidade. 07 a 09 de Junho/2023 Rio de Janeiro/RJ.
- **20º SIMPEQUI.** Simpósio Brasileiro de Educação Química. 28 a 30 de Agosto/2023 - Fortaleza / CE.
- **12º ENTEQUI.** Encontro Nacional de Tecnologia Química. 21 a 22 de Setembro/2022 100% Online.

Área de Agroindústria

- **FENAGRA – Feira Internacional da Agroindústria** – 10 e 11 de maio de 2023 – Campinas, SP.
- **IV Congresso Internacional da Agroindústria – IV CIAGRO** tem como tema, Agroindústria 4.0: Oportunidades e desafios 26 e 27 de julho de 2023 – Recife, PE.
- **II Simpósio Catarinense do Campo à Mesa** será realizado entre os dias 22 e 26 de maio de 2023 – São Miguel do Oeste, SC.
- **AveSui América Latina 2023** – Seminário Técnico de Aves e Suínos. 25 a 27 de abril, em Medianeira, PR.
- **II Simpósio sobre Sistemas Intensivos de Produção (II SIP)** – 15 a 17 de agosto, no auditório da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), em Campo Grande. (MAPA/Embrapa).

Área de Computação

- **XLIII Congresso da Sociedade Brasileira de Computação (CSBC 2023)** - 23 a 28 de julho de 2023 - João Pessoa, PB.

Área de Engenharia Elétrica

- **Semana Acadêmica de Engenharia Elétrica (SAEE) - 08 a 13/05/2023 - Vitória da Conquista/ Bahia.**

Área de Ambiental

- **Semana do Meio Ambiente - 05 a 09/06/2023 - Guajeru/Bahia;**
- **Semana de Engenharia Ambiental (SEAMB) - 05 a 07/06/2023 - Vitória da Conquista/Bahia;**
- **Encontro Nacional dos Estudantes de Engenharia Ambiental (ENEAMB) - Datas ainda a definir.**

Área do Programa de Educação Tutorial

- **10 Anos do Programa de Educação Tutorial (PET) - 17 a 19/05/2023 - Vitória da Conquista/Bahia;**
- **Encontro Nacional do Programa de Educação Tutorial - ENAPET 2023 - 27 e 28/10/2023 e 02 a 04/11/2023 - On-line;**
- **XVI Encontro Baiano do Programa de Educação Tutorial - EBAPET 2023 - Datas ainda a definir.**

Área da Educação

- **Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia - COBENGE 2023 - 18 a 20/09/2023 - Rio de Janeiro/Rio de Janeiro;**
- **Congresso Nacional de Educação - CONEDU 2023 - 12 a 14/10/2023 – João Pessoa/Paraíba;**
- **Seminário sobre Energias Renováveis - SERENS 2023 - Datas a definir. ■**

CULTURAS ENERGÉTICAS E O ESTADO DA BAHIA

Por Allívia Rouse Carregosa Rabbani

O termo "culturas energéticas" refere-se a plantas que são cultivadas com o objetivo principal de produzir biomassa[1] para produção de energia para atender as demandas dos seres humanos. A biomassa pode substituir parcialmente os combustíveis fósseis, ajudando a mitigar as mudanças climáticas pela redução das emissões dos gases potencializadores do efeito estufa.

Na indústria, a biomassa passa por diferentes tipos de processamentos e tecnologias de transformação, levando à produção de biocombustíveis[2] (líquidos, gasosos ou sólidos), que serão destinados para uso energético.

As plantas destinadas para este fim, podem ser divididas em culturas agrícolas de curta duração (ciclo vegetativo menor que 12 meses), agrícolas permanentes (ciclo vegetativo maior que 12 meses) e florestais/silviculturais (árvores, palmeiras ou arbustos). No mundo, dentre as principais culturas energéticas, podemos citar: cana-de-açúcar (*Saccharum officinarum* L.); milho (*Zea mays* L.); trigo (*Triticum* spp.); soja [*Glycine max* (L.) Merr.]; beterraba-sacarina (*Beta vulgaris* L.); palma de óleo (*Elaeis guineensis* Jacq.); colza (*Brassica napus* L.); pinheiro-bravo (*Pinus pinaster* Aiton); eucalipto (*Eucalyptus* spp.); e sorgo sacarino [*Sorghum bicolor* (L.) Moench].

O Brasil foi o primeiro país do mundo a adotar biocombustíveis, a partir de biomassa transformada, em sua matriz energética. Atualmente são utilizadas diferentes matérias-primas para este fim. O Estado da Bahia, especificamente, possui uma matriz agrícola diversificada e ao observarmos os últimos dados do IBGE, nota-se que as culturas energéticas se sobressaem como principais produtos das lavouras: soja, cana-de-açúcar, milho e algodão (Figura 1).

Esse panorama regional proporcionou, nos últimos anos, um destaque da Bahia na produção de culturas energéticas e isso é importante para o desenvolvimento local, porque além de gerar energia menos contaminante, o processo de transformação envolve uma cadeia produtiva (produção da biomassa, processamento e distribuição do biocombustível), que gera empregos e movimentam a economia da região.

A soja é a cultura mais cultivada e utilizada para a produção de biodiesel, que é utilizado como combustível puro ou misturado ao diesel. Em seguida, a cana-de-açúcar é a segunda mais produzida, sendo empregada para a fabricação de etanol, utilizado como combustível puro ou misturado à gasolina. Por meio da cana, também é possível a produção de energia térmica, através da queima do bagaço, que é um resíduo do processo da fabricação de etanol. Atualmente, o estado é o segundo maior produtor de etanol do país e tem potencial para aumentar ainda mais a geração deste biocombustível.

Há também um incentivo às florestas energéticas, que têm ganhado destaque na Bahia. Segundo os últimos dados (Figura 2), a lenha e o carvão vegetal são os produtos mais fabricados.

As espécies arbóreas cultivadas podem ser utilizadas como combustível, principalmente do tipo sólido, para geração de energia térmica ou elétrica. O eucalipto está entre as espécies mais utilizadas, pelo seu rápido crescimento e alta produtividade, o que a torna ideal para este tipo de matéria-prima.

A produção de florestas energéticas na Bahia pode contribuir para a recuperação de áreas degradadas e para a diversificação das atividades agrícolas, pois podem ser plantadas em áreas que foram degradadas pela ação humana ou pela exploração excessiva, ajudando a restaurar a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos dessas áreas em um primeiro momento.

Ao observar a matriz elétrica baiana, existem diferentes origens, a fonte eólica corresponde a 73%, seguida da fonte hidráulica (17%), solar (5%) e térmica (5%). Salienta-se que a biomassa sólida é a principal fonte da energia térmica. Essa energia é amplamente utilizada em indústrias, hospitais, residências, escolas e outros setores.

Além de ser incluída nos programas nacionais, o Estado da Bahia, impulsionou vários incentivos relacionados à produção de biomassa e biocombustíveis no estado (Tabela 1).

Figura 1. Produção (toneladas) das lavouras temporárias e permanentes do Estado da Bahia em 2021 (IBGE, 2023[3])

Figura 2. Produção vegetação (toneladas) por tipo de extrativo no Estado da Bahia em 2021 (IBGE, 2023[4])

Tabela 1. Principais incentivos do governo do Estado da Bahia voltados para a produção de biomassa e biocombustíveis.

Título	Referência	Objetivo
Programa de Desenvolvimento Industrial e de Integração Econômica do Estado da Bahia - DESENVOLVE	Decreto nº 8.205/2002 e nº 10.988/2008	Versa, Art. 10-B, sobre empresas que se dediquem à atividade de produção de biodiesel, exclusivamente a partir da palma, do girassol, do pinhão manso, da mamona, da soja, do caroço de algodão, do óleo extraído destes produtos, da gordura de origem animal e dos resíduos de óleos e gorduras.
Programa Estadual Agroenergia Familiar	Lei nº 11.052/2008	Promover o desenvolvimento econômico e social de regiões e localidades do Estado, especialmente as que apresentam baixos índices de desenvolvimento humano; Incentivar o cooperativismo e o associativismo, a economia solidária e promover o acesso democrático ao financiamento de capital produtivo a ser empregado na cadeia produtiva de biodiesel; Incentivar a inserção da agricultura familiar na cadeia produtiva do biodiesel, fomentando a expansão da produção de oleaginosas e a instalação de unidades coletivas de produção de óleo vegetal, com vistas à obtenção de regularidade na oferta de matérias-primas; Promover o aumento da capacitação tecnológica, da qualidade dos produtos e produtividade da cadeia produtiva de biodiesel no Estado, visando propiciar maior competitividade à agricultura familiar.
Programa Fomento Florestal Integrado	Programa da Secretaria de Meio Ambiente	Um dos objetivos é diminuir a pressão sobre a vegetação nativa e apoiar os segmentos que tem demandado por produtos florestais (estacas, madeira serrada) e biomassa (lenha e carvão), planejando e apoiando a implantação de polos florestais sustentáveis para atender demandas regionais (usos múltiplos) e para suprimento de biomassa: lenha e carvão (bioenergia).
Plano Estadual para a Economia do Hidrogênio Verde - PLEH2V	Decreto estadual nº 21.200/2022	Promover, fortalecer e consolidar a produção e o uso do hidrogênio verde (H ₂ V), além de impulsionar pesquisas científico-tecnológicas sobre o tema.

O incentivo à produção de fontes de energia limpa e renovável reduz a dependência de combustíveis fósseis, contribuindo para a mitigação das mudanças climáticas. Estes programas estaduais têm como objetivo específico fomentar a produção local de biomassa e biocombustíveis, gerando emprego e renda para a população baiana e reduzindo a dependência de importação de combustíveis, com ênfase na sustentabilidade ambiental e na diversificação econômica.

Para além de tudo que aqui foi exposto, é importante lembrar que existem outras culturas energéticas que podem ser cultivadas exploradas pelo estado baiano, dependendo das condições climáticas e das necessidades locais. Dentre as espécies promissoras estão o agave [sisal] (*Agave sisalana* Perrine), pinhão-manso (*Jatropha curcas* L.), pinhão-bravo (*Jatropha mollissima* (Pohl) Baill.), macaúba [*Acrocomia aculeata* (Jacq.) Lodd.], babaçu (*Attalea* ssp.), dendê, as microalgas etc.

No cenário nacional, verifica-se um impulsionamento das políticas energéticas voltadas para a produção dos biocombustíveis, como o RenovaBio [5], que busca a sustentabilidade e a diminuição das dependências dos combustíveis fósseis.

É importante ressaltar que a produção de culturas energéticas, sejam elas agrícolas ou florestais, devem ser promovidas por caminhos sustentáveis, considerando os impactos ambientais. Não podemos esquecer que toda a questão de suporte e avanço tecnológico da produção agrícola/florestal, ainda está pautada em derivados de petróleo, desde fertilizantes, pesticidas, logística e movimentação de produtos etc.

Além disso, dentro desse arcabouço estão as questões que envolvem as questões da sociobioeconomia questões que envolvem a sociobioeconomia. A expansão descontrolada das culturas energéticas pode levar à perda de biodiversidade, desmatamento, uso excessivo de água e conflitos com a produção de alimentos, entre outros problemas. Ainda estamos na fase de transição das energias poluentes para menos poluentes, o que por vezes pode nos fazer pensar sobre a real pegada de carbono deixada no planeta e seus severos custos ocasionados pelas externalidades negativas[6].

Com os incentivos nacionais, há a necessidade da expansão da produção da biomassa para atender as demandas do país, e dessa maneira, a Bahia possui um cenário favorável para a geração de empregos e movimentação da economia local. Contudo, o Estado tem o dever de proporcionar condições para a inovação tecnológica, estimular a implementação de práticas agrícolas/florestais sustentáveis, associadas a políticas públicas adequadas para garantir a viabilidade da biomassa como uma fonte de energia renovável, pois já existem alternativas mais amigáveis ao meio ambiente e outras a serem descobertas.

REFERÊNCIAS

- ADONIS, M.; ROCHA, M. **Instruções técnicas para a cultura do pinhão-manso**. Incaper. Documentos, nº 196. Vitória, ES: Incaper. 2011. 28 p. Disponível em: <https://biblioteca.incaper.es.gov.br/digital/bitstream/item/977/1/Livreto-pinhao-Manso-AINFO.pdf>. Acesso em: 27 abr. 2023.
- IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Tabela 1612: Área plantada, área colhida, quantidade produzida, rendimento médio e valor da produção das lavouras temporárias**. Ano 2021. Produção Agrícola Municipal. SIDRA - Sistema IBGE de Recuperação Automática. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/tabela/1612>. Acesso em: 28 fev. 2023. [retirar negrito de subtítulo?]
- MME – Ministério de Minas e Energia. **Biocombustíveis**. Qualidade de Produtos. Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). 11/12/2020. Disponível em: <https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/qualidade-de-produtos/biocombustiveis>. Acesso em: 3 mar. 2023.
- MME – Ministério de Minas e Energia. **Cláusula de PD&I: ANP participa de lançamento de projeto que usa agave para produção de biomassa**. Imprensa. Notícias e comunicados. Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). 13/04/2023. Disponível em: https://www.gov.br/anp/pt-br/canais_atendimento/imprensa/noticias-comunicados/clausula-de-pd-i-anp-participa-de-lancamento-de-projeto-que-usa-agave-para-producao-de-biomassa. Acesso em: 27 abr. 2023.
- TN - TN Petróleo. **Matriz elétrica da Bahia é majoritariamente renovável, com maior contribuição da fonte eólica**. Benício Biz Editores. Disponível em: <https://tnpetroleo.com.br/noticia/matriz-eletrica-da-bahia-e-majoritariamente-renovavel>

com-maior-contribuicao-da-fonte-eolica/. Acesso em: 3 mar. 2023.

PAIVA, C.Z.M.S.; RABBANI, A.R.C., SILVA, A.G.C.; SETUBAL, A.C., SANTOS; D.S. ***Jatropha mollissima* (Pohl) Baill. e *Jatropha ribifolia* (Pohl) Baill.: espécies promissoras para a bioenergia?** In: Rabbani, A.R.C.; Fabris, J.P., orgs.. *Desafios Ambientais e Culturas Agrícolas*. Aracaju, SE: Backup Books Editora; 2021. p. 163–192.

NASCIMENTO, I.A.; PEREIRA, S.A.; LEITE, N.B.N.L.; SANTOS, J.N.; NASCIMENTO, M.A.; NASCIMENTO, T.P.; COELHO NETO, J.B.; SOUSA, C.S. Microalgas como matéria-prima para biocombustíveis: importância no cenário atual. principais entraves e resultados promissores na Bahia. ***Diálogos & Ciência***, ano 3, n. 11; 2009, 11-29.

NOTAS DO TEXTO

[1] Matéria orgânica que pode ser utilizada para produção de energia.

[2] Derivados de biomassa que podem substituir, parcial ou totalmente, combustíveis derivados de petróleo e gás natural em motores a combustão ou em outro tipo de geração de energia (MME, 2020).

[3] IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Tabela 5457 - Área plantada ou destinada à colheita, área colhida, quantidade produzida, rendimento médio e valor da produção das lavouras temporárias e permanentes**. Ano 2021. Produção Agrícola Municipal. SIDRA - Sistema IBGE de Recuperação Automática. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/pam/tabelas>. Acesso em: 09 mar. 2023.

[4] IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Tabela 289 - Quantidade produzida e valor da produção na extração vegetal, por tipo de produto extrativo**. Ano 2021. Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura. SIDRA - Sistema IBGE de Recuperação Automática. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/pevs/tabelas/brasil/2021>. Acesso em: 09 mar. 2023.

[5] A Lei nº 13.576/2017 instituiu a Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio) visando ampliar a produção e o uso de biocombustíveis, fundamentada na previsibilidade e sustentabilidade ambiental, econômica e social.

[6] São efeitos secundários negativos que resultam do desenvolvimento de um produto ou da prestação de um serviço, consciente ou involuntariamente por parte de uma entidade responsável.

Quem é a autora convidada?

É professora e pesquisadora do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) - Campus de Porto Seguro desde 2014. Docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciências e Tecnologias Ambientais (PPGCTA). Doutora em Pesquisa Agrária e Florestal pela Universidade de Santiago de Compostela [(USC) Espanha]. Mestre em Agroecossistemas pela Universidade Federal de Sergipe (UFS). Engenheira Florestal pela UFS. Atua no Cursos Técnico em Biocombustíveis, Superior em Tecnologia em Agroindústria, Licenciatura Intercultural Indígena e no PPGCTA, com disciplinas e pesquisas voltadas para a área de Ciências e Tecnologias Ambientais. E-mail de contato: alliviarouse@hotmail.com. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9716789774090901>. ■

EDUCAÇÃO TUTORIAL: A BUSCA POR MELHORIA NO ENSINO- APRENDIZAGEM

Doutor em Administração pela Universidade Federal da Bahia (2007), mestrado em Economia Rural pela Universidade Federal da Paraíba (2000) e graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Feira de Santana (1995). Atualmente é professor adjunto da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) e Tutor do Programa de Educação Tutorial em Ciências Econômicas da UESB (PET - Economia). Tem experiência na área de Economia, com ênfase em História do Pensamento Econômico e Economia Política, atuando principalmente nos seguintes temas: gestão e desenvolvimento, economia solidária, Marx, agricultura, globalização e educação tutorial.

A educação tutorial é uma busca para aprimorar o processo de ensino-aprendizagem nos aspectos filosófico e teórico-metodológico. Visa levar o estudante a “aprender a aprender” com significância, inserção social, cultura de valores éticos, com foco na ação coletiva e no protagonismo estudantil. E busca um processo de ensino em que professores tutores sejam indutores do conhecimento de forma provocativa e estimuladora; que não sejam o centro do processo educativo, mas mantenham uma autoridade sem autoritarismo e uma postura indutora e amparadora. Ou seja, a educação tutorial é uma das formas de superação da educação bancária muito bem caracterizada por Paulo Freire. Defende a integração das atividades de ensino, pesquisa e extensão e tem como filosofia uma educação humanística e técnica consubstanciada no trabalho coletivo e lastreado no protagonismo estudantil.

No Brasil pode-se visualizar diversas práticas e programas que assumem tal concepção. Dentre eles destaca-se o Programa de Educação Tutorial (PET) do Ministério da Educação. Programa que tem já tem uma longa tradição, começa em 1979 com ações da Capes que lançou o Programa Especial de Treinamento. Inicialmente contou com 4 grupos, destes, dois eram cursos de ciências econômicas, o da Universidade de Brasília e o da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. O Programa atualmente conta com 841 grupos espalhados em todas as regiões do país, em instituições públicas (federais e estaduais) e privadas.

Com o passar do tempo, por meio de vivências e de muitas discussões e lutas, o Programa foi buscando e assumindo uma face de Educação Tutorial. Parte desta luta foi consagrada na Lei 11.180 de 23 de setembro de 2005, tendo seus objetivos consignados naquela legislação.

Mas em que medida os objetivos do Programa se materializam no cotidiano de alunos e professores de cursos e de Instituições de Ensino Superior?

Refletir a problemática acima sobre esta trajetória requer mensurar a educação tutorial e seus impactos no processo de ensino aprendizagem. Isto posto fica estabelecido o objetivo central deste texto.

O que é educação tutorial e o que ela pretende no processo educacional?

A educação tutorial propõe ser uma prática educativa que se distancie da educação bancária. Defende a integração das atividades de ensino, pesquisa e extensão e tem como filosofia o trabalho coletivo lastreado no protagonismo estudantil. Os grupos de educação tutorial que fazem parte do Programa mantido pelo MEC são formados de por 12 alunos bolsistas e orientados por um tutor.

Os alunos bolsistas têm um compromisso de se dedicar 20 horas semanais e o professor tutor dedica 12 horas semanais, no mínimo. No entanto, espera-se dos estudantes petianos muito mais do que uma presença protocolar e cartorial. Requer, além da forma de saber, dos brilhos nos olhos para aprender, responsabilidade sobre sua formação, desenvolvimento pessoal, interesse em ampliar a visão de mundo, disposição para exercer um papel social, capacidade para manejar conflitos e exercitar a comunicação pessoal e científica.

Os grupos têm como meta superar a hierarquia na relação ensino-aprendizagem e por meio de relações mais horizontais entre tutor e os bolsistas es-

tabelecer outra dinâmica entre o ensinar e o aprender. O Tutor tem um papel primordial no processo, é ele que deve conduzir o processo para o grupo alcançar os objetivos do Programa. Martins (2007) destaca este papel.

A tutoria proporciona ao estudante assumir responsabilidades sobre a sua própria aprendizagem e desenvolvimento pessoal, além de ampliar a sua visão de mundo e dimensionar o seu papel social. O manejo de conflitos e o exercício de comunicação entre colegas e responsáveis pelo ensino são também valores educacionais inerentes e significativos da tutoria.

A primordialidade da sua atuação ganha relevo, pois ele tem de deixar de lado a cultura da educação bancária do processo de ensino-aprendizagem no qual o professor era o centro. O tutor tem que ter uma prática distin-

ta daquela do professor da educação bancária, outro comportamento sem perder sua autoridade, nem seu papel indutor. Tem que assumir uma atitude provocativa, amparadora e estimuladora. Nas palavras de Martins (2007).

A tutoria justifica-se e se consolida, fundamentalmente, pela possibilidade de elaborar coletiva e criticamente as experiências de aprendizagem, com oportunidade ímpar para que professores e alunos se articulem de forma efetiva e organizada para conhecer e produzir conhecimento, potencializar capacidades individuais e coletivas e compreender os mecanismos de superação das dificuldades de aprendizagem.

De forma geral, o papel do tutor é: cultivar valores, atitudes, habilidades e conhecimentos; estimular o

“O Programa atualmente conta com 841 grupos espalhados em todas as regiões do país, em instituições públicas (federais e estaduais) e privadas”

interesse acadêmico; considerar o estudante como sujeito; identificar potencialidades e qualidades; promover a autonomia discente, raciocínio crítico e estimular à ação ética e cidadã. Além disso, e sobretudo, não dirigir o grupo por suas crenças e valores.

Do ponto de vista operacional deve o tutor acompanhar e orientar grupos; efetuar a mediação pedagógica; contribuir com a sistematização da elaboração coletiva das experiências de aprendizagem; contribuir para superação de dificuldades e mediação de conflitos.

Dessa forma, a educação tutorial tem na ação do Tutor e dos petianos sua espinha dorsal. A concretização do sentido maior desta perspectiva se dá na ação concreta dos sujeitos envolvidos.

Obstáculos e desafios da jornada Todavia não basta bons propósitos e boas ideias. O contexto educacional é, na maioria das vezes, árido e com problemas que dificultam um processo de ensino-aprendizagem

O termo educação bancária foi exaustivamente tratado na obra de Paulo Freire, significa a educação sustentada pela transmissão do conhecimento, na qual o professor detém o saber e o aluno apenas absorve o que lhe é transmitido [1].

mais inclusivo, participativo e com resultados mais satisfatórios no que diz respeito à formação humanística e tecnológica. Ou seja, obstáculos e desafios surgem a todo momento para implementação da educação tutorial. Muitos alunos chegam à universidade carentes de uma cultura intelectual mais alargada sobre temas gerais, o que dificulta alguns perceberem que ações sem uma ligação direta com conteúdo do curso são importantes para formação humanística e profissional.

Do ponto de vista prático, sobressai a falta de estrutura da SESu/MEC. Falta um grupo diretivo que acompanhe e responda às demandas dos grupos. O sistema de avaliação é deficiente e não há um devi-

do acompanhamento pedagógico.

Atrasos de bolsas, sobretudo de alunos, compromete em muito a continuidade das atividades, pois a bolsa funciona, muitas vezes, como meio de sustento dos alunos. Ela atrasando O atraso coloca em risco o ânimo e a participação destes nas atividades. Os atrasos nas verbas de custeio comprometem todo processo de planejamento, além de comprometer a moral do grupo que fica frustrado em trabalhar na idealização de ações que não são executadas por falta do custeio.

Outra dificuldade constante de responsabilidade da SESu/MEC é a inconsistência da plataforma de gestão. O sistema geral de bolsas do MEC, que poderia ser um facilitador, acaba gerando transtorno e ocupando tempo do grupo.

No âmbito das Instituições de Ensino Superior (IES) a principal dificuldade é o espaço físico específico para os grupos e falta de engajamento das administrações no cotidiano dos grupos.

Na aplicação da metodologia da educação tutorial uma situação que se destaca é a dificuldade dos alunos e tutores compreenderem a horizontalidade entre professor tutor e aluno. Em muitos casos o professor tutor quer transformar o grupo em uma extensão do seu grupo de pesquisa. Por vezes os alunos demandam uma ordem, querem uma indicação. Alguns são passivos e não assumem sua condição de

“A tutoria justifica-se e se consolida, fundamentalmente, pela possibilidade de elaborar coletiva e criticamente as experiências de aprendizagem, com oportunidade ímpar para que professores e alunos se articulem de forma efetiva e organizada”

sujeito do seu conhecimento e responsável pelas decisões que escolhem. Daí a necessidade de ficar muito vigilante para tal situação que é constante no início da caminhada dos alunos no programa.

Por sua vez, uma postura contrária da citada acima por parte de alguns bolsistas também afasta o programa dos seus objetivos. A interpretação da horizontalidade como falta de ação do professor, em alguns momentos falta de respeito à autoridade do tutor. Por você dar e cobrar postura autônoma há aqueles que pensam que podem tudo, que não tem limites nem regras. Tal situação julgo menos grave que anterior, mas, se não for coibida, pode levar a conflitos no grupo.

Outro problema que sobressai é na relação aluno – aluno. Em decorrência dos aspectos abordados anteriormente (passividade ou excesso de autonomia) há situações de alunos que querem transformar colegas em seus serviçais e outros que elegem seus títeres. São situações particulares que são decorrentes da personalidade de cada aluno e representa o meio de fuga para não assumir o protagonismo no grupo e no processo de ensino- aprendizagem.

Outro ponto importante a salientar é a dificuldade dos estudantes em praticarem uma vivência universitária. Por vivência universitária chamo o interesse e a disposição em “viver” a universidade. Participar das atividades culturais, palestras, das reuniões do colegiado do curso, do departamento, dos órgãos de representação estudantil e dos conselhos superiores da universidade. Ou seja, boa parte dos alunos chega ao Programa com uma visão que a universidade se resume à sala de aula.

Educação tutorial – caminho potente para aprendizagem A construção de uma postura diferenciada faz parte do desafio da educação tutorial. (rever)

Desafios que, em parte, são enfrentados pelo conví-

vio cotidiano entre petianos discentes e tutores, nos quais se identifica lacunas e perspectivas de superação. A educação tutorial possibilita vivenciar em profundidade a integração entre ensino/pesquisa/extensão. O aluno tem incentivo a buscar, adquirir e construir novos conhecimentos, desenvolver opinião crítica, ter poder de relacionar as atividades cotidianas ao que foi aprendido.

Dito de outra forma, os obstáculos são passíveis de serem superados por meio da própria lógica da educação tutorial: percepção humanística e técnica da educação, trabalho de longo prazo, horizontalidade, atuação coletiva e busca do protagonismo estudantil. De posse dos objetivos e cômico dos problemas passíveis de serem enfrentados na caminhada, a lógica da educação tutorial nos apresenta meio de superação das dificuldades e aproximação das metas.

Apesar dos desafios na construção de uma postura protagonista no processo de formação, a educação tutorial implementada via os Grupos de PETs, tem demonstrado o quanto potencializa a aprendizagem nos (ou “dos) sujeitos que dela participam.

Um Programa que nasce nos anos 1970 e atravessa décadas na busca constante de melhorar a formação universitária certamente tem muito a nos ensinar, mas também desafiar. Somos responsáveis pela sua continuidade e adaptação aos novos desafios que a atualidade nos impõe. O ensino superior se transforma com o tempo, complexifica e amplia e diversifica seus sujeitos, logo pensar a educação tutorial, naquilo que lhe singulariza, é possibilitar que estes sujeitos construam trajetórias diversas, que relacionem conhecimento e realidade, bem como possam ampliar horizontes.

A graduação é apenas uma formação inicial, mas é fundamental tanto para inserção profissional, quanto para construção de posturas éticas e responsáveis diante da vida.

Certamente que o PET precisa ter clareza do seu lugar nesse processo.

Podemos confirmar o suposto de que a educação tutorial contribui para um processo de ensino-aprendizagem mais efetivo. Ela é fundamental no ensino superior que forma um profissional com imersão em várias áreas, com consistência filosófica, teórica, histórica, métodos quantitativos e instrumentais. E pela exigência que o mercado de trabalho faz deste profissional, capacidade e necessidade de atualização, comunicação científica e pessoal, imersão e contextualização em ambientes sociais distintos. Sem contar com as exigências da vida, de saber ser e saber conviver. Ou seja, a educação tutorial contribui para uma formação universitária ampla, fundamentada. Em outras palavras, uma formação acadêmica de excelência.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei no. 11.180, de 23/9/05.** Institui o Projeto Escola de Fábrica, autoriza a concessão de bolsas de permanência a estudantes beneficiários do Programa Universidade para Todos – PROUNI, institui o Programa de Educação Tutorial – PET, altera a Lei no 5.537, de 21 de novembro de 1968, e a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, e dá outras providências.

MEC. **Manual de orientações básicas do Programa de Educação Tutorial PET 2006.** Brasília, SE-Su/MEC, 2006

FREIRE, P. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa.** São Paulo: Paz e Terra, 2006. 148 p.

FREIRE, P. **Pedagogia do Oprimido.** São Paulo: Paz e Terra. P.57-76. 1996.

MARTINS, I. M. D. L. **PET – Programa de Educação Tutorial: estratégia para o desenvolvimento da graduação.** Brasília: Ministério da Educação, 2007.

NOTAS DO TEXTO

[1] Para maior aprofundamento ver FREIRE, P. *Pedagogia do oprimido*. 1.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra 1974; FREIRE, P. *A Importância do Ato de Ler: em três artigos que se completam*. São Paulo: Cortez, 1989. FREIRE, P. *Educação e Atualidade Brasileira*. 3. ed. São Paulo: Cortez; Instituto Paulo Freire, 2003. FREIRE, P. *Pedagogia da Esperança: um reencontro com a pedagogia do oprimido*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. ■

Cordel Petiano

PET Licenciaturas

Ontem eu era jovem
 Hoje não sou mais
 Quando entrei no IFBA
 Acabou a minha paz
 Petianos quando nascem
 Ficam de cara no chão
 Quando chega a tutora
 Solta logo o verbão:
 “Se vocês pensam que é moleza
 Saibam que não é não
 Tem que ralar muito
 Mas no final tem muita gratidão”
 A tutora é uma mãezona
 Mas não dá descanso não
 Quer tudo certinho
 Para dar aprovação
 Com ela é na democracia
 Por meio de votação
 E ai de você, se não der sua opinião
 E para finalizar, faltou inspiração
 Nós somos tão tristes
 Que não deixamos a tristeza abater
 As lágrimas vêm, a alma sai
 Mas nunca deixamos de vencer
 Às vezes vem o desespero
 O medo de decepcionar

Mas lembro que sou bolsista
 E tenho contas a pagar
 Mas nem tudo é tristeza
 Às vezes ficamos com um sorriso
 Principalmente quando vem convite
 Para uma nova publicação
 As publicações nos inspiram
 Apesar do trabalho
 Dá vontade de soltar fogos
 De tanta gratidão
 Petiano é bicho doido
 Não dá nem pra acreditar
 Mesmo estando destruídos
 Não deixamos de sonhar
 Sonhamos acordados
 Com os pés firmes no chão
 Lutando por nossos ideais
 Com respeito, amor e muita união
 E para finalizar esse cordel
 Vou te dar um recadão
 Um petiano pode parecer pequeno
 Mas somos um grupo grandão
 Se você mexer com um
 Vai conhecer a nossa união
 Pois “O espírito petiano”
 Não deixa ninguém na mão.

Conselho Editorial

Fundamentado no contexto da nossa trajetória, finalizamos mais um boletim informativo. No entanto, é somente o início de publicações com temáticas relevantes viabilizando ao leitor excelente conteúdo. Agradecemos por vivenciar conosco mais um capítulo da nossa história, narrado de modo educativo e inovador, vitalizando nosso vínculo, otimizando a essência Petiana.

Esse é o nosso espírito petiano !

Editoras - Chefe

Prof. Dr^a. Thyane Viana Cruz

Bolsista: Clicia Santos Oliveira

Bolsista: Lorena Rocha dos Santos

Editora de Layout

Prof. Dr^a. Allivia Rouse Carregora Rabbani

Revisores de Português

Prof. Dr^a. Ana Cristina de Sousa

Prof. Dr. Alexandre de Oliveira Fernandes

Quem Somos?

Adrielle Caetano Ramos
Discente
Tecnologia em Agroindústria

Ana Carolina Bispo Brito
Discente
Tecnologia em Agroindústria

Ana Caroline Lima Santos
Discente
Tecnologia em Agroindústria

Anderson Sena
Discente
Tecnologia em Agroindústria

Clicia Santos Oliveira
Discente
Tecnologia em Agroindústria

Drielly Almeida Souza
Discente
Licenciatura em Computação

Leonardo Santos Santana
Discente
Licenciatura em Computação

Lorena Rocha dos Santos
Discente
Tecnologia em Agroindústria

Lucas Sena Reis
Discente
Licenciatura em Computação

Thyane Viana da Cruz
Tutora
Prof. Dr^a. em Ciências Agrárias

Contatos

 petlicenciaturasifba@gmail.com

 @petlicenciaturas

 petlicenciaturasp

Organização

PET LICENCIATURAS